

MERCOSUR/GMC/RES. N° 4/97

REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN Y EL CONTROL DE VACUNAS, ANTÍGENOS Y DILUYENTES PARA AVICULTURA

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Resoluciones N°11/93 y 91/93 del Grupo Mercado Común y la Recomendación N° 45/96 del SGT N° 3 "Reglamentos Técnicos".

CONSIDERANDO:

Que existe la necesidad de armonizar reglamentos específicos que aseguren que las vacunas, antígenos y diluyentes para avicultura que serán registrados en cada Estado Parte, sean controlados solamente por un Reglamento.

**EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:**

Art. 1. Aprobar el Reglamento Técnico para la Producción y el Control de Vacunas, Antígenos y Diluyentes para Avicultura que consta como anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2. Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes organismos:

ARGENTINA - Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - (SENASA);

BRASIL - Ministério da Agricultura e do Abastecimento (Secretaria de Defesa Agropecuária);

PARAGUAY - Ministerio de Agricultura y Ganadería;

URUGUAY - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 3. La presente Resolución entrará en vigencia el 1°/XI/97.

[Handwritten signatures]

XXV GMC - Asunción, 13/XII/96
[Handwritten signature]

REGULAMENTO TÉCNICO PARA A PRODUÇÃO E O CONTROLE DE VACINAS, ANTÍGENOS E DILUENTES PARA AVICULTURA

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

I.1) OBJETIVO

Estabelecer os requisitos técnicos para a produção, o controle, a comercialização e o uso de vacinas, antígenos, soros e diluentes para a avicultura.

I.2) CLASSIFICAÇÃO E DEFINIÇÕES

DEFINIÇÕES

ANTÍGENOS

São substratos biológicos, purificados, padronizados, vivos ou inativados, específicos e sensíveis, utilizados como reagentes para diagnóstico imunológico nas reações quantitativas ou qualitativas de "antígeno - anticorpo", "in vitro" ou "in vivo".

DILUENTES

É um líquido usado para rehidratar um produto liofilizado ou um líquido usado para diluir outra substância.

Deve ser inócuo e estável, e capaz de manter viável a integridade de um ou mais antígenos vacinais durante a sua preparação e administração, direta ou indiretamente, no organismo dos animais alvo.

VACINAS OU IMUNÓGENOS :

São produtos biológicos, imunogênicos, inócuos e específicos, vivos e/ou inativados, elaborados a partir de unidades ou sub-unidades antigênicas de cepas vacinais cultivadas em substratos especiais, e utilizados para combater e ou prevenir doenças nos animais alvo.

CLASSIFICAÇÃO DE IMUNÓGENOS (COMPLEMENTO)

1. VACINA VIVA VÍRICA POLIVALENTE :

Vírus vivos (atenuados/ modificados ou deletados), da mesma espécie, no mesmo frasco.

2. VACINA VIVA VÍRICA COMBINADA :

2.1. Vírus vivos (atenuados/modificados ou deletados), de espécies diferentes, no mesmo frasco.

2.2. Associada a uma outra vacina / imunógeno com identidade própria, em outro frasco, e que poderá ser utilizada ou não como diluente; porém, não é diluente e, portanto, deve ser classificada.

3. VACINA VIVA BACTERIANA COMBINADA :

Bactérias vivas (atenuadas, modificadas ou deletadas) de espécies diferentes, no mesmo frasco.

4. VACINA VIVA FÚNGICA COMBINADA :

Fungos e micoplasmas vivos, (atenuados, modificados ou deletados) de espécies diferentes, no mesmo frasco.

5. VACINA VIVA MISTA

Vírus, bactérias, fungos, micoplasmas vivos, de espécies iguais ou diferentes, no mesmo frasco.

6. VACINA VIVA E INATIVADA MISTA :

Vírus, bactérias, fungos, micoplasmas vivos ou inativados, de espécies iguais ou diferentes, toxóides ou sub-unidades, no mesmo frasco.

7. VACINA INATIVADA MISTA :

Vírus, bactérias, fungos e micoplasmas inativados, com ou sem sub-unidades, ou toxóides.

8. SUB-UNIDADES :

Fração imunogênica purificada.

9. TOXÓIDE

Produto inativado, resultante de processo metabólico (toxina-endotoxina-exotoxina) de bactérias ou fungos

10. VACINA INATIVADA VÍRICA COMBINADA :

Vírus inativado de espécies diferentes no mesmo frasco.

11. VACINA INATIVADA BACTERIANA COMBINADA :

Bactérias inativadas de espécies diferentes no mesmo frasco..

12. VACINA INATIVADA FÚNGICA COMBINADA :

Fungos e micoplasmas inativados, de espécies diferentes no mesmo frasco..

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES LEGAIS

Para efeito de fabricação, controle, comercialização e uso de vacinas, antígenos, soros e diluentes, deve ser observado o disposto na legislação vigente, referente às exigências de instalações, responsabilidade técnica, registro de produção e controle de qualidade.

As vacinas associadas (combinadas ou mistas) estão sujeitas a legislação específica de cada fração antigênica.

II.1. Da produção

II.1.a) Origem dos substratos utilizados

II.1.a.1) Biológicos

Os substratos utilizados na produção e controle de qualidade de produtos biológicos aviários deverão ser * SPF para a espécie (ovos, células e animais). Outros substratos poderão ser utilizados na produção e controle, mediante comprovação científica junto ao órgão oficial controlador.

(*) SPF - Specific Pathogen Free.

Frangos, embriões e ovos SPF, usados no controle e na produção da vacina devem derivar-se de lote de animais isentos de agentes e anticorpos para os seguintes microorganismos :

Organismo :

Adenovírus aviário

Vírus da Síndrome da queda de postura (EDS-76)

Vírus da Encefalomielite aviária

Haemophilus paragallinarum

Reovírus aviário

Vírus da Bronquite Infecciosa das Galinhas

Vírus da Doença de Gumboro

Vírus da Laringotraqueíte infecciosa

Vírus da Doença de Newcastle

Vírus da Influenza Aviária
 Vírus da Doença de Marek
 Vírus da Leucose Aviária
 Rotavírus Aviário
 Agente de Anemia de Frango
 Vírus da Rinotraqueíte dos Perús
 Vírus da Reticuloendoteliose
 Vírus pox das aves
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma synoviae
Mycoplasma meleagridis
Salmonella pullorum
Salmonella enteritidis
Salmonella gallinarum
Salmonella tiphymurium

A critério do órgão controlador, outros procedimentos poderão ser estabelecidos.

II.1.a.2) Ingredientes

Todos os ingredientes devem estar de acordo com os padrões pré-estabelecidos de pureza e qualidade, não apresentar toxicidade na dose recomendada de uso final; as combinações usadas não devem desnaturar substâncias específicas no produto, nem diminuir a potência mínima aceitável dentro do prazo de validade, quando armazenado na temperatura recomendada.

II.1.a.3) Células primárias usadas na produção

Cada partida de produtos biológicos somente será liberada se as células primárias utilizadas estiverem satisfatórias, em conformidade com os testes descritos abaixo :

II.1.a.3.a) Amostras do produto final ou amostras de um "pool" de material coletado ou amostras de cada subcultura de células usadas para preparar o produto biológico devem ser livres de *Mycoplasma spp.*

A amostra para teste deve consistir de células de fluidos coletados. Todas as origens de células primárias usadas no lote devem estar representadas.

II.1.a.3.b) Amostras do produto final ou de um "pool" de material coletado ou amostra de cada subcultura de células usadas no preparo de produtos biológicos devem apresentar-se livres de bactérias e fungos.

II.1.a.3.c) Uma monocamada de cada partida ou subcultura de células primárias usadas para preparo de produtos biológicos deve apresentar-se livre de agentes estranhos, e mantida usando-se o meio com aditivos e condições similares àquelas usadas para o preparo de produtos biológicos no mínimo 14 dias, e subcultivadas pelo menos uma vez. As monocamadas devem ser examinadas regularmente durante o período de manutenção, para evidência de agentes citopatogênicos, hemoadsorvíveis e/ou estranhos.

II.1.a.4) Linhagens celulares usadas na produção.

II.1.a.4.a) Um número de passagem específico de uma "master cell stock" deve ser estabelecido para cada linhagem celular. O nível de passagens, a identidade da "master cell stock" e um maior nível de passagens para uso na preparação de produtos biológicos devem ser especificados na ficha de produção do produto.

II.1.a.4.b) Alíquotas de "master cell stock" devem ser preparadas e mantidas congeladas, à disposição de órgãos oficiais do país de origem, para realização dos testes.

II.1.a.4.c) Cada lote de células deve ser monitorado para características determinadas como normais para a linhagem celular tais como aparência microscópica, velocidade de crescimento, produção de ácido ou outros fatores observáveis. Após apresentarem um crescimento de pelo menos 80 % de confluência, as monocamadas devem ser removidas do seu meio, processadas, coradas e examinadas para detecção de agentes citopatogênicos e/ou hemoadsorvíveis, exóticos ou não.

II.1.a.4.d) Amostras de cada lote de ingrediente de origem animal, o qual não é sujeito à esterilização pelo calor, deve ser livre de micoplasmas, bactérias, fungos e vírus.

II.1.b) Sementes

As sementes bacterianas e víricas devem conter apenas o antígeno específico, devendo apresentar-se livre de agentes contaminantes.

Alíquotas das sementes devem ser preparadas e mantidas congeladas ou liofilizadas, à disposição do órgão oficial do país de origem, para a realização dos testes.

II.2. DA DOCUMENTAÇÃO

Todas as fases de produção e controle serão registradas em protocolos específicos, onde deverão constar os seguintes dados :

- a) Nome do laboratório produtor
- b) Nome do produto genérico e/ou fantasia
- c) Número da partida
- d) Insumos utilizados na formulação do produto
- e) Data do início e término da produção
- f) Número de doses da partida
- g) Resultados das provas de controle
- h) Data de fabricação e vencimento

II.3. DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

As sementes, substratos, produtos intermediários e finais são submetidos aos seguintes procedimentos de controle de qualidade :

II.3.a) Esterilidade

II.3.a.1) Teste de esterilidade/pureza para bactérias e fungos em vacinas vivas

Utilizar meios de cultura apropriados tais como:

Meio de caseína de soja digerido, infusão de cérebro-coração (BHI), meio fluido Tioglicolato e Sabouraud líquido, visando flora aeróbica, anaeróbica e fungos. A sensibilidade dos meios utilizados deverá ser testada antes do início do teste.

Dez frascos de amostras de cada partida devem ser testados e no mínimo 4 ml de "master seed".

Antes do início do teste, a vacina congelada deve ser descongelada e a vacina liofilizada deve ser rehidratada conforme recomendado pelo fabricante, com o diluente ou com água bidestilada estéril. Os produtos com forma de apresentação de 1000 doses ou doses múltiplas devem ser rehidratados com 30 ml de água ou diluente estéreis.

1. Para a pesquisa de bactérias da flora aeróbica, inocular 0,2 ml da vacina rehidratada, equivalente a cada frasco a ser testado, em dois tubos contendo 40 ml de meio fluido de caseína de soja digerida ou BHI. Meios adicionais ou diluições podem ser utilizados, se necessário. Um tubo deve ser incubado a 32° C +/- 1 e o outro a 22 ° C +/- 1, sendo a leitura realizada após 14 dias.

2. Para a pesquisa da flora anaeróbica, inocular em profundidade 0,1 ml da vacina reidratada equivalente a cada frasco a ser testado, em tubo com tampa com rosca, individual, contendo 20 ml de meio fluido de tioglicolato previamente fervido para eliminação do oxigênio e após, as tampas devem ser vedadas com parafilme. Meios adicionais ou diluições podem ser utilizados, se necessário. A incubação deve ser feita em equipamentos que promovam uma anaerobiose estrita, a 37° C +/- 1, por 14 dias.

3. Para testar fungos, inocular 0,2 ml de vacina de cada frasco em um frasco individual correspondente contendo, pelo menos, 40 ml de meio de Sabouraud. A incubação deve ser feita à temperatura de 22° C, por 14 dias.

Observação: No momento da leitura, examinar macroscopicamente todas as placas, observando a formação de colônias. Para os tubos, deve-se observar se houve turvação do meio, sempre em comparação ao tubo de meio controle não inoculado.

Para cada grupo de frascos teste, representando uma partida, o seguinte procedimento deverá ser aplicado:

a) Se o crescimento microbiano for observado em 2 ou 3 frascos do teste inicial, uma nova prova deverá ser conduzida, utilizando o dobro do número de frascos utilizado no teste inicial.

b) Se o crescimento microbiano for observado em 4 ou mais frascos do teste inicial e/ou em algum frasco do ovo teste, a partida é considerada insatisfatória para vacinas de uso parenteral.

c) Se nenhum crescimento microbiano for observado em 9 ou 10 frascos no teste inicial ou em 19 ou 20 frascos da nova prova, a partida atende os requerimentos do teste.

4. Para a contagem de contaminantes do produto, deve-se proceder ao plaqueamento, sendo utilizado para cada frasco de amostra, 2 placas de petri 100 x 20 mm, inoculando em cada uma 0,3 ml de vacina reconstituída, se-guida de adição de aproximadamente 12 ml de agar BHI, previamente fundido, estando este entre 40° C a 45° C. Após o ágar ter solidificado, as placas deverão ser incubadas, sendo que uma será incubada a 32 ° C +/- 1, para pesquisa de bactérias, e a outra incubada a 22° C +/- 1, para a pesquisa de fungos. A leitura será realizada diariamente durante 14 dias. Será tolerado o limite de *1 colônia por dose* no produto final, quando este for recomendado exclusivamente por via não parenteral .

Outras técnicas validadas poderão ser utilizadas, desde que previamente aprovadas pelo órgão controlador.

II.3.a.2) Teste de *Salmonella*

Este teste deve ser feito em produto intermediário, antes da adição de agentes bactericidas ou bacteriostáticos, ou no produto final.

Inocular 2,5 ml da amostra equivalente a cada frasco ou amostra a ser testada em 2 tubos contendo 50 ml de meio líquido (Selenito F, Tryptose ou Tetracionato). Deve ser utilizado um meio diferente em cada tubo. Os tubos inoculados devem ser incubados por 18 a 24 horas, a uma temperatura de 37° C +/- 1.

De cada tubo deve-se proceder ao plaqueamento em ágar Mac Conkey e ágar *Salmonella Shigella*, incubando por 18 a 24 horas a 37° C +/- 1; em seguida faz-se a leitura.

Se o crescimento típico de *Salmonella* não for observado, as placas devem ser incubadas por mais 18-24 horas, e novamente examinadas . Se colônias suspeitas

forem observadas, uma subcultura posterior em meio apropriado deve ser feita, para identificação positiva..

Se for encontrada *Salmonella*, o produto correspondente à amostra é considerado insatisfatório.

I.3.a.3) Teste de *Mycoplasma*

O teste deverá ser conduzido usando o meio apropriado para cultivo de *Mycoplasma spp.*

Antes do teste, 3 frascos de vacina líquida congelada deverão ser descongelados e agrupados em "pool" e/ou 3 frascos de vacina liofilizada deverão ser rehidratados em "pool", com o volume recomendado pelo fabricante, em caldo para *Mycoplasma spp.*

Para os produtos biológicos liofilizados, cuja apresentação é de 1000 doses por frasco, os 3 frascos deverão ser rehidratados em "pool" em 90 ml de meio. No caso de sementes, células de linhagem ou amostras de células primárias, o inóculo deverá consistir de uma alíquota da semente ou de células em suspensão .

Inoculação de frascos :

Transferir 1 ml do inóculo para cada tubo, no mínimo de três, contendo 9 ml de meio fluido apropriado para cultivo de *Mycoplasma spp.* Incubar os tubos a 37 ° C +/- 1 durante 14 dias. Durante este tempo, deverá ser plaqueado 0,1 ml de material de cada tubo, em placa contendo meio específico para *Mycoplasma spp.*, no 3 ° , 7 ° e 14 ° dias após a inoculação.

O controle do teste deve ser conduzido usando-se como inóculo para controle positivo uma cultura selecionada de *Mycoplasma spp.* Um controle negativo também deverá ser utilizado.

Todas as placas deverão ser incubadas em alta umidade, em atmosfera de 4 a 6% de CO₂ , a 37° C +/- 1 por 7 dias, e examinadas com o auxílio de microscópio estereoscópio com aumento de 35 a 100 x, ou em um microscópio ótico comum, com aumento de 100 x.

Se em algum momento for observada viragem do indicador dos caldos, deve-se proceder ao plaqueamento.

Observando crescimento em pelo menos uma das placas do controle positivo e ausência de crescimento nas placas do controle negativo, o teste é válido.

Sendo observadas colônias de *Mycoplasma spp.* em alguma placa inoculada com material a ser testado, o resultado é positivo e o produto apresenta-se insatisfatório.

II.3.a.4) Teste de Esterilidade/ Pureza para bactérias e fungos, exceto em vacinas vivas

Cada partida do produto biológico, exceto para vacinas vivas, deve ser testada como descrito, a não ser que esteja especificado de outra maneira pelo órgão oficial controlador.

Quando linhagens celulares, células primárias ou ingredientes de origem animal usados no preparo do produto biológico precisarem estar livres de bactérias e fungos viáveis, deverão ser também testados como descrito nesta seção .

II.3.a.4.a) O meio a ser usado deve ser :

II.3.a.4.a.1) Meio Fluido Tioglicolato com 0,5 % de extrato de carne, que deve ser usado para testar bactérias nos produtos biológicos contendo clostrídeos toxóides, bacterinas e bacterinas-toxóides.

II.3.a.4.a.2) Meio Fluido Tioglicolato, com ou sem 0,5 % de extrato de carne, que deve ser usado para testar bactérias em produtos biológicos que não sejam clostrídeos toxóides, bacterinas e bacterinas-toxóides.

II.3.a.4.a.3) Meio de caseína de soja digerida, que deve ser usado para testar fungos em produtos biológicos, desde que aquele meio fluido tioglicolato, sem extrato de carne, seja substituído ao testar produtos biológicos contendo conservantes de mercúrio.

II.3.a.4.b) Procedimento para teste :

II.3.a.4.b.1) Um mínimo de 4 e o máximo de dez frascos devem ser usados para cada um dos meios escolhidos.

II.3.a.4.b.2) Inóculo :

II.3.a.4.b.2 (1) Quando o produto acabado é testado, quatro a dez amostras do recipiente final de cada partida devem ser testadas . Um ml de cada amostra deve ser inoculado em um frasco de teste individual correspondente de meio de cultura. Se cada amostra do recipiente final contiver menos que 2 ml, metade do conteúdo deve ser usado como inóculo para cada frasco-teste.

II.3.a.4.b.2.(2) Quando linhagens celulares, células primárias ou ingredientes de origem animal são testados, pelo menos uma amostra de teste de 20 ml de cada lote deve ser testada. Um ml deve ser inoculado em cada frasco-teste do meio.

II.3.a.4.b.3) A incubação deve ser por um período de observação de 14 dias a uma temperatura entre 30° C a 35° C, para testar bactérias, e por 14 dias, a uma temperatura entre 20° C, a 25° C, para testar fungos.

II.3.a.4.b.4) Se o inóculo produzir um meio turvo, de tal forma que a falta de crescimento não possa ser determinada por exame visual, devem ser feitas sub-culturas do 7° ao 11° dias, de produtos biológicos preparados a partir de clostrídeos, toxóides, bacterinas e bacterinas-toxóides, e do 3° ao 7° dias, para outros produtos biológicos. Partes do meio turvo em quantidades não menores que 1,0 ml devem ser transferidas para 20 a 25 ml de meio fresco e incubadas durante o restante do período de 14 dias.

II.3.a.4.c) Examinar o conteúdo de todos os frascos-teste para crescimento microbiano macroscópico durante o período de incubação. O teste será repetido quando invalidado por controles adequados. Para cada conjunto de frascos-teste representando uma partida de um teste válido, as seguintes regras devem ser aplicadas:

1. Se nenhum crescimento for encontrado em qualquer frasco-teste, a partida satisfaz os requisitos do teste.
2. Se crescimento for encontrado em qualquer frasco-teste, um reteste para eliminar falha técnica deve ser conduzido, usando o dobro de amostras não abertas do produto final.
3. Se crescimento for encontrado em qualquer frasco-teste do teste final, a partida ou ingredientes a serem usados no preparo do produto biológico, conforme o caso, serão insatisfatórios.

II.3.b) Titulação

As técnicas de titulação são descritas nas normas específicas de cada produto. A titulação será feita como "pool" de 3 frascos em diluente apropriado. As exceções serão tratadas nos produtos específicos. Cada produto terá seu título mínimo para teste de aprovação.

As diluições, quando em base logarítmica, são inoculadas por via adequada à cepa, mínimo de 5 diluições e número de 5 unidades/ diluição. O cálculo será determinado por métodos matemáticos tais como: Reed-Muench, Spearman-Karber, probit ou equivalente.

Os valores do resultado serão expressos em título/dose de vacina, com uma casa decimal significativa quando expresso em log : os valores compreendidos entre 0,01 e 0,05 = 0,0 e os valores compreendidos entre 0,06 e 0,09 = 0,1 .

Quando os valores são expressos em unidades (PFU ou UFC/ dose), esses devem ser expressos em números inteiros.

II.3.c) Identidade

II.3.c.1) Identidade para bactérias

Pelo menos um dos testes de identidade descritos a seguir deve ser conduzido para "Master Seed" bactéria ou amostra do produto biológico completo. Um controle positivo fornecido ou aprovado pelo órgão oficial controlador deve ser usado nestes testes.

II.3.c.1.a) Teste de Anticorpo fluorescente

A técnica do anticorpo fluorescente deve ser conduzida usando amostra da vacina bacteriana. Fluorescência típica para bactéria em questão deve ser demonstrada. A fluorescência não ocorre com controle tratado com anti-soro específico.

II.3.c.1.b) Teste de aglutinação em tubo

Cada teste deve ser conduzido com uma suspensão viável de vacina bacteriana, usando método de decréscimo constante do antígeno com o anti-soro específico. Aglutinação típica para bactéria deve ser demonstrada, a qual não ocorre no soro negativo usado como controle.

II.3.c.1.c) Teste de aglutinação em placa

Deve ser conduzido usando-se suspensões viáveis da vacina bacteriana com o anti-soro específico. Aglutinação típica para bactéria deve ser demonstrada por observação micro ou macroscópica, a qual não ocorre com o soro negativo usado como teste.

II.3.c.1.d) Teste de caracterização

Caracterização bioquímica ou de cultura devem ser demonstradas.

II.3.c.2) Identidade para vírus

Pelo menos um dos testes de identidade para vírus, descritos a seguir, deve ser realizado para cada lote de vacina :

II.3.c.2.a) Teste de anticorpo fluorescente

Este teste deve ser conduzido usando-se células inoculadas com o vírus e células controle não inoculadas. As células devem ser coradas com fluoresceína, conjugada ao anti-soro específico. Fluorescência típica do vírus deve ser demonstrada nas células inoculadas. As células controle permanecem livres de fluorescência .

II.3.c.2.b) Teste de neutralização do soro

Este teste deve ser conduzido usando-se o método de decréscimo constante de vírus no soro, com anti-soro específico. Para identificação positiva, pelo menos 100 DI₅₀ do vírus de vacina devem ser neutralizadas pelo anti-soro.

II.3.d) Inocuidade

São utilizadas, no mínimo, 10 aves SPF alojadas em isolamento. Para cada grupo serão mantidas, no mínimo, 10 aves controles.

Vacinas vivas :

São inoculadas 10 doses por aves na menor idade e via recomendada pelo fabricante.

Vacinas inativadas :

São inoculadas 2 doses por ave, na idade mínima de 2 semanas , ou na idade mínima indicada pelo fabricante.

As aves serão observadas durante o período de 21 dias, verificando as reações adversas locais e gerais atribuíveis ao produto.

A interpretação do teste será feita de acordo com a norma específica de cada produto.

II.3.e) Patógenos estranhos :

II.3.e.1) Leucose linfóide aviária

Cada vírus vacinal citopático a células de fibroblasto de embrião de galinha deve ser efetivamente neutralizado, inativado ou separado, para que quantidades mínimas do vírus da leucose linfóide possam ser propagadas na cultura celular durante o período de crescimento de 21 dias. Se o vírus da vacina não puder ser efetivamente neutralizado, inativado ou separado, uma outra amostra de vacina, preparada na mesma semana, usando material proveniente da mesma origem e lote usado para a preparação do vírus da vacina em questão, deverá ser testada.

Quando culturas celulares são testadas, 5 ml de suspensão celular final preparada para semente de cultura celular da produção devem ser usadas como inóculo. Quando as vacinas são testadas, o equivalente a 200 doses de vacina contra a Doença de Newcastle ou 500 doses de outras vacinas para uso em aves deve ser usado como inóculo.

Culturas controle devem ser preparadas a partir da mesma suspensão celular que as culturas para a vacina teste.

Culturas de células de fibroblasto de embrião de galinha não inoculadas são usadas como controle negativo. Um grupo de culturas de fibroblasto, inoculado com o vírus do subgrupo A e outro grupo inoculado com o subgrupo B, é usado como controle positivo A e B, respectivamente.

As culturas celulares devem ser propagadas a 37° C +/- 1 por, no mínimo, 21 dias. Estas devem ser repicadas, quando necessário, para manter a viabilidade, e as amostras coletadas de cada passagem devem ser testadas para o antígeno grupo-específico.

O teste de microtitulação da fixação do complemento deve ser realizado utilizando a técnica do ponto hemolítico de 50 ou 100 %, para determinar a unidade do complemento. Cinco unidades hemolíticas a 50 % ou duas unidades hemolíticas a 100 % devem ser usadas para cada teste.

Todos os materiais testados, incluindo controles positivos e negativos, devem ser guardados a -60° C ou congelados, até que sejam usados no teste. Antes do uso, cada amostra deve ser descongelada e congelada 3 vezes, para romper células intactas e liberar o antígeno grupo-específico.

O anti-soro usado no teste de fixação do complemento deve ser um reagente padrão. Quatro unidades de anti-soro devem ser usadas para cada teste.

A presença de atividade fixadora do complemento nas amostras coletadas (das passagens) na diluição 1:4 ou maior, na ausência de atividade anti-complementar, deve ser considerada como positiva, a menos que a atividade possa definitivamente ser estabelecida como causada não pelo vírus da leucose linfóide, sub-grupos A e/ou B. A atividade na diluição 1:2 deve ser considerada como suspeita e a amostra

deve ser posteriormente subcultivada para determinar a presença do antígeno grupo-específico. Pode ser utilizado o método de ELISA ou outro método validado. As vacinas encontradas contaminadas pelo vírus da leucose linfóide são consideradas insatisfatórias. Os lotes de origem de material contaminado também são insatisfatórios.

II.3.e.2) Vírus hemoaglutinantes

Amostras de frascos do produto final, reidratado como descrito no rótulo, devem ser usadas como inóculo. As vacinas aviárias distribuídas sem diluente devem ser reidratadas com 30 ml de água destilada estéril e usadas como inóculo. Quando uma ou mais frações são usadas em combinação com a vacina para a Doença de Newcastle, as amostras que serão testadas devem ser recolhidas de cada suspensão, antes de serem mescladas com a vacina para a doença de Newcastle. Cada um de 10 ovos embrionados com 9 ou 10 dias de idade, provenientes de lote susceptível para a Doença de Newcastle, deve ser inoculado na cavidade alantóide com 0,2 ml do inóculo não diluído.

Cinco embriões não inoculados, de mesma idade e do mesmo lote daqueles usados para o teste, serão os controles-negativos.

Testar uma amostra do fluido alantóico do vírus da doença de Newcastle como controle-negativo.

De três a cinco dias depois da inoculação, a amostra do fluido alantóico de cada ovo deve ser testada, separadamente, por um teste rápido na placa, para atividade hemoaglutinante, usando uma suspensão de 0,5 % de hemácias frescas de galinha. Se os resultados forem inconclusivos, uma ou duas passagens devem ser feitas usando fluido de ovos originais.

Fluidos de embriões vivos ou mortos devem ser empregados separadamente, para inóculo nestas passagens.

Se a atividade hemoaglutinante atribuível ao produto for observada, a partida é insatisfatória.

II.3.e.3) Detecção de agentes citopatogênicos.

Corar cada camada com corante citológico apropriado.

Examinar a área total de cada monocamada corada, para evidência de corpos de inclusão, número anormal de células gigantes ou outra indicação citopatológica de anormalidade celular atribuível a agentes estranhos.

II.3.e.4) Hemoadsorção

II.3.e.4.a) Lavar a monocamada com diversas trocas de PBS.

II.3.e.4.b) Adicionar o volume adequado de uma suspensão a 0,2 % de hemácias, para cobrir a superfície da monocamada. Suspensões ou hemácias lavadas de cobaia ou tipo "O" humanas devem ser usadas. Estas suspensões devem ser misturadas antes de serem adicionadas à monocamada ou usadas separadamente em monocamadas separadas.

II.3.e.4.c) Incubar a monocamada a 4° C por 30 minutos. Lavar com PBS e observar a hemoadsorção.

II.3.e.4.d) Se a hemoadsorção não for aparente, repetir o item "b" e incubar as monocamadas a 20° C - 25° C por 30 minutos. Lavar com PBS e examinar para hemoadsorção. Se desejar, monocamadas separadas podem ser usadas para cada temperatura de incubação. Se citopatologia ou hemoadsorção atribuível a um agente estranho for encontrada, o material testado será insatisfatório.

II.3.e.5) Detecção de patógenos estranhos pela inoculação em ovos embrionados

O produto biológico a ser testado deve ser preparado como recomendado na bula ou, no caso de vacinas liofilizadas, rehidratado com 30 ml de água destilada estéril. Um volume de vacina preparada deve ser misturado com 9 volumes de anti-soro inativado pelo calor, estéril, específico para neutralizar o vírus vacinal. Cada lote de anti-soro deve ser certificado através do teste de neutralização de vírus que não inibe outros vírus que possam ser contaminantes.

Depois da neutralização, 0,2 ml da mistura vacina-soro devem ser inoculados em cada um dos 30 embriões susceptíveis.

Se um vírus "master seed" ou uma bactéria de vacina está sendo testada, a substância deve ser diluída, sendo que cada 0,2 ml contém vírus neutralizado, equivalente a 10 doses de vacina.

II.3.e.5.1) Inocular a substância em 3 grupos de 10 ovos embrionados:

Grupo 1 - 0,2 ml na cavidade alantóica de cada ovo com 9 a 10 dias de idade.

Grupo 2 - 0,2 ml na membrana corioalantóica (CAM) de cada ovo com 9 a 10 dias de idade.

Grupo 3 - 0,2 ml no saco da gema de cada ovo com 5 a 6 dias de idade.

Fazer ovoscopia dos ovos dos grupos 1 e 2 diariamente por 7 dias e do grupo 3, por 14 dias.

II.3.e.5.2) Dispensar os embriões que morreram nas primeiras 24 horas, com morte não específica. O teste é válido se pelo menos 6 embriões de cada grupo sobreviverem depois das primeiras 24 horas após a inoculação.

II.3.e.5.3) Examinar as anormalidades de todos os embriões que morreram durante as 24 horas pós-inoculação. Examinar também possíveis anormalidades das membranas corioalantóicas destes ovos e testar os fluidos alantóicos para a presença de agentes hemoaglutinantes. Além disso, centrifugar em baixa velocidade os fluidos alantóicos dos ovos embrionados, inoculados via saco alantóico, para depositar as células. Estas células são examinadas pelo teste de anticorpo fluorescente para o vírus da Bronquite Infecciosa.

II.3.e.5.4) Se ocorrerem mortes ou efeitos atribuídos ao produto, efetuar uma posterior passagem em embrião. Fazer um "pool" de material de embriões vivos e mortos, separadamente, e inocular cada "pool" em 10 ovos para cada uma das vias descritas no item 1; material de membrana corioalantóica deve ser inoculado na membrana corioalantóica ; fluidos alantóicos, na cavidade alantóica e gema , no saco da gema.

II.3.e.6) Detecção de Patógenos estranhos pela inoculação em aves

Este teste deve ser realizado se for indicado nas "master seed" ou produtos, quando o teste II.3.e.5 não for possível, por não se conseguir neutralizar suficientemente o agente.

O produto biológico a ser testado deve ser preparado como recomendado no rótulo ou, no caso das vacinas liofilizadas, rehidratado com água destilada estéril (30 ml para 1000 doses) .

- Pelo menos 25 aves jovens, saudáveis e susceptíveis, identificadas e obtidas do mesmo lote e galpão, devem ser imunizadas pelo menos 14 dias antes do início do teste. O agente imunizante deve ser o mesmo que o produto a ser testado, porém de uma partida previamente testada e aprovada.

- Pelo menos 20 aves devem ser inoculadas com 10 doses de vacina a ser testada através das seguintes vias: subcutânea, intra-traqueal, ocular e escarificação (1 cm²). Vinte aves devem ser usadas para cada via ou combinação destas.
- Pelo menos 5 aves devem ser isoladas como controles.
- Todas as aves devem ser observadas por 21 dias, para sinais de doenças septicêmicas ou respiratórias, e outras condições patológicas.
- Se os controles permanecerem saudáveis e reações desfavoráveis ao produto ocorrerem nas aves vacinadas, a partida será reprovada.
- Se os controles não permanecerem saudáveis ou se reações desfavoráveis não atribuídas ao produto ocorrerem nas aves vacinadas, ou ambos, o teste será inconclusivo e deverá ser repetido.
- Se o teste não for repetido, a partida será reprovada.

II.3.e.7) Detecção de Vírus de Reticuloendoteliose (REV)

Inocular semente neutralizada com anti-soro monoespecífico em 5 cultivos de fibroblastos de embrião de galinha com 8 a 10 dias de idade, e deixar adsorver durante 1 hora; em seguida, drenar os líquidos e colocar meio de crescimento. Inocular 3 cultivos com (REV) (controles positivos) e manter 3 cultivos como controles negativos.

Os três cultivos são incubados a 37° C +/- 1 e subcultivados duas vezes com três ou quatro dias de intervalo, sendo o último subcultivo preparado sobre lâminas de 20 mm.

Testar os cultivos sobre lâminas com anticorpos fluorescentes, para detectar a presença do vírus de REV.

A semente será rejeitada se for detectado REV em qualquer uma das amostras inoculadas com a mesma.

O teste será validado se for detectado REV nos três controles positivos e em nenhum dos três controles negativos.

II.3.e.8) Detecção do vírus da Anemia do Frango (CAA)

Prepare 12 frascos de 25 cm³ com 20 ml de suspensão de células fibroblastóides MDCC - MSB1 (concentrações de 5,0 x 10^{5,0} células por ml).

Após ser neutralizado com soro monoespecífico, o vírus-semente é inoculado em 5 frascos. Simultaneamente serão inoculados 4 frascos com a cepa cux-1 de CAA como controles positivos, e serão mantidos 3 frascos sem inocular como controles negativos. As suspensões são subcultivadas 8 vezes com intervalos de 2 a 3 dias, diluindo 1:5 em meio fresco e a 37° C +/- 1.

No final do período de incubação são centrifugadas as células de cada suspensão a baixa velocidade (400 G) por 10 minutos e são ressuspensas a 10^{6,0} células por ml. Volumes de 25 microlitros são colocados em cavidades de uma lâmina multiescavada e depois de secá-las com ar o teste de imunofluorescência indireta (IFI) Ihe é aplicado.

Durante as subculturas, a presença de CAA pode ser evidenciada pela mudança de coloração nas culturas infectadas, onde os fluidos se tornam vermelhos em comparação com as culturas-controle. Se em algum estágio uma mudança de cor metabólica sugerir a presença de CAA, o IFI deverá ser executado para confirmar a observação.

A semente será rejeitada se o teste de CAA for positivo em qualquer das suspensões inoculadas com a mesma. O teste é válido se o CAA for detectado nos 4 controles positivos e em nenhum dos controles negativos.

II.3.f) Inativação

Cada lote de antígeno para preparação de vacinas inativadas deve ser testado em substratos específicos para a detecção de total inativação, conforme descrito no item específico do produto.

II.3.g) Eficácia

Para aferir a eficácia do produto final deve ser utilizado um teste em aves SPF ou seja, sorologia e/ou potência (DP₅₀ ou % de proteção) e/ou outros testes validados pelo órgão oficial controlador, que certificará as cepas do desafio. Os testes realizados com cepas não certificadas não terão valor legal.

II.3.g.1) Sorologia

Serão vacinadas 20 aves SPF, na idade mínima de 2 a 4 semanas, pela via indicada pelo fabricante. Para cada lote serão mantidos, no mínimo, 5 testemunhos. Vinte e um dias após a vacinação, as aves serão sangradas, para avaliação sorológica (índice de soroconversão). Os níveis de soroconversão são definidos nos itens específicos de cada produto.

II.3.g.2) Potência

II.3.g.2.1) DP 50

A proteção é aferida utilizando-se 4 grupos de 20 aves oriundas de plantéis SPF, com idade mínima indicada pelo fabricante, reservando-se um dos grupos como testemunho.

Os lotes são vacinados com 1/100, 1/50 e 1/25 de dose, utilizando uma seringa micrométrica. A vacina poderá ser diluída em um diluente que não afete a potência e/ou condições físicas originais da vacina, devidamente comprovadas. Decorridos 21 dias as aves são inoculadas pela via adequada à cepa de desafio, com dose infectante suficiente para apresentar 90 % de infecção nos testemunhos de uma amostra no vírus-padrão, certificada pelo órgão oficial controlador. As aves são observadas diariamente por um período mínimo de 10 dias, e o grupo testemunho deve apresentar, no mínimo, 90 % de infecção. O número de aves de cada grupo que sobreviver sem mostrar qualquer evidência clínica da doença em questão é anotado, e a potência da vacina é calculada pelo método estatístico padrão, devendo ser definido para cada vírus com limite inferior de confiança (p= 0,95) definido em cada produto.

II.3.g.2.2) % Proteção

De acordo com cada doença específica.

II.3.g.2.3) Imunogenicidade

Cada lote de vírus "master seed", usado para a produção de vacinas, deve ser testado conforme descrito para as normas específicas de cada produto.

O vírus "master seed" deve ser retestado para imunogenicidade a cada 3 anos, a menos que o uso do lote previamente testado tenha sido descontinuado.

Somente uma via de administração, recomendada na bula, necessita ser usada no reteste.

II.3.h) Testes Físico-químicos

II.3.h.1) Umidade residual

A umidade residual será verificada através de métodos convencionais, e deve ser, no máximo, de 3 %.

II.3.h.2) Vácuo/ gás inerte

O vácuo/ gás inerte deve ser satisfatório e pesquisável através do detector de vácuo, sendo o gás inerte pesquisado conforme indicação técnica fornecida pelo fabricante.

II.3.h.3) pH

A concentração hidrogeniônica deve ser determinada através de peagâmetro aferido em solução tampão de pH, imediatamente antes do uso. O pH deve ser específico para cada produto.

II.3.h.4) Volume

Todo produto líquido, medido entre 22° C a 25° C, deve conter o volume indicado no rótulo, aferido por metodologia validada.

II.3.h.5) Viscosidade

É compatível com o tipo de emulsão definida pelo fabricante do produto.

II.3.h.6) Estabilidade

É compatível com o tipo de emulsão definida pelo fabricante, conforme descrição da metodologia no relatório de registro do produto.

II.3.h.7) Concentração

O volume celular pode ser avaliado por espectrofotometria ou PCV (método de Fitch-Hopkins).

II.3.h.8) Sensibilidade

Cada lote de antígeno deverá ser testado frente a soros-padrão monoespecíficos positivos e negativos, ou outros reconhecidos pelo órgão oficial controlador.

II.3.h.9) Tempo de reconstituição

Quando adicionados os diluentes aos produtos liofilizados, estes deverão apresentar tempo de reconstituição igual ou menor a 60 segundos.

II.3.h.10 Osmolaridade

A osmolaridade é aferida pelo teste de osmometria, e os produtos devem estar entre os valores de 260 a 320 mohms.

II.4) Da comercialização e uso

II.4.a) Prazo de Validade

O prazo de validade será definido no regulamento específico para cada produto. No caso de produtos associados, prevalecerá o menor prazo.

II.4.b) Conservação e estocagem

Definidas de acordo com o regulamento específico de cada produto

II.4.c) Transporte

De acordo com regulamento específico de cada produto.

II.4.d) Biossegurança

De acordo com regulamento específico de cada produto.

II.4.e) Uso e via de aplicação

De acordo com regulamento específico de cada produto.

CAPÍTULO III

VACINAS VIVAS

III.1) VACINAS VIVAS MONOVALENTES

III.1.1) VACINA CONTRA DOENÇA DE NEWCASTLE

III.1.1.1) Da produção

Vacinas contra a Doença de Newcastle devem ser preparadas a partir de tecidos ou fluidos obtidos de ovos embrionados de galinha SPF ou cultivo celular.

III.1.1.2) Da semente

III.1.1.2.1) Amostras

As vacinas vivas atenuadas da Doença de Newcastle serão preparadas com amostra semente que foi submetida a um teste que revelou um índice de patogenicidade intracerebral (IPIC) de: menos que 0,4, se cada ave recebeu pelo menos $10^{7,0}$ DI₅₀ por teste ou, pelo menos, de 0,5, se cada ave recebeu pelo menos $10^{8,0}$ DI₅₀ por teste.

III.1.1.2.2) Controle da semente

Será feito conforme prescrito no item II.3, dos procedimentos de controle, exceto itens II.3.a.4, II.3.c.1, II.3.c.2, II.3.f, II.3.h.4, II.3.h.5, II.3.h.6, II.3.h.7, II.3.h.8, II.3.h.9 e II.3.h.10.

III.1.1.2.2.a) Identificação da amostra viral

A vacina reconstituída é neutralizada por um soro imuno específico inativado. A mistura é deixada por 30 minutos a 20° C e inoculada à razão de 0,2 ml via cavidade alantóica, em 5 ovos embrionados SPF, de 9 dias. A pesquisa de hemaglutininas no líquido alantóico deve ser negativa após 4 a 7 dias de incubação a 37° C, e positiva nos controles inoculados com a vacina não neutralizada. Para identificação positiva, pelo menos 100 DI₅₀ do vírus vacinal devem ser neutralizadas perante o soro.

III.1.1.2.2.b) Índice de Patogenicidade intracerebral (IPIC)

A partir do líquido alantóico viral com título HA maior do que $2^{4,0}$ diluído a 1:10 em salina isotônica estéril, inocular 0,05 ml, pela via intracerebral, em 10 (dez) pintos SPF de 1 dia de idade.

Examinar os pintos diariamente por 8(oito) dias, anotando o resultado :

- Pintos saudáveis = 0
- Pintos doentes = 1
- Pintos mortos = 2

Decorrido aquele tempo, calcular o índice médio do período.

Nas amostras do vírus da enfermidade de Newcastle mais virulenta (velogênicas), este índice aproxima-se de 2.0, enquanto nas cepas lentogênicas este índice se aproxima de 0.0.

III.1.1.2.2.c) Tempo médio de morte embrionária

Após realizar diluições decimais, na faixa de 10^{-6} a 10^{-9} do líquido alantóico viral, em solução salina, inocular 0,1 ml de cada diluição em, no mínimo, 5 (cinco) ovos embrionados SPF, de 8 a 11 dias de idade, pela via alantóica, e incubar os ovos a 37° C.

Deixar uma amostra do mesmo líquido alantóico na geladeira, por 8 horas, e depois inocular 0,1 ml de cada diluição em, no mínimo, 5 ovos da mesma idade, e incubar a 37° C.

Observar os ovos durante 7(sete) dias, duas vezes por dia.

Registrar o tempo médio de morte dos embriões.

A dose letal mínima será a maior diluição que mata todos os embriões.

TME é o tempo médio, em horas, em que a dose letal mínima mata os embriões, e se classifica em :

Velogênica - menos de 60 horas para matar

Mesogênica - entre 60 e 90 horas para matar

Lentogênica - mais de 90 horas para matar.

III.1.1.2.2.d) Proteção

O teste será efetuado com um lote piloto, sempre que ocorrer mudança do vírus "master seed". Serão utilizadas 30 (trinta) aves SPF com a menor idade de vacinação recomendada pelo fabricante, sendo 20 (vinte) vacinadas com uma dose por, pelo menos uma das vias de aplicação indicadas pelo fabricante, e 10 (dez) aves mantidas separadamente como testemunho. Após 21 (vinte e um) dias, os lotes serão desafiados com o vírus de referência aprovado pelo órgão oficial controlador, com a dose de $10^{5,0}$ DL₅₀, via intramuscular. As aves serão observadas diariamente por um período mínimo de 10 (dez) dias. A vacina deverá ser considerada satisfatória se, no mínimo, 90 % das aves vacinadas sobreviverem, sem apresentar sinais clínicos da doença. O teste será válido se, no mínimo, 90 % das aves testemunhos morrerem ou apresentarem sinais clínicos da doença.

III.1.1.2.2.e) Imunogenicidade

Aves SPF, susceptíveis à Doença de Newcastle, todas da mesma idade e da mesma origem, devem ser usadas.

Vinte ou mais aves devem ser vacinadas para cada método de administração recomendado pelo fabricante.

Dez aves, da mesma idade e da mesma origem, devem ser usadas como controles não vacinados.

Uma média geométrica do título do produto acabado, produzido a partir da maior passagem do vírus "master seed", deve ser estabelecida antes que o teste de imunogenicidade seja conduzido. Cada lote vacinado deve receber uma quantidade pré-determinada da vacina. Cinco titulações da vacina devem ser feitas, para confirmar a dose administrada em cada lote de aves usadas no teste.

- No mínimo 3 diluições apropriadas (com intervalos que não excedam a escala decimal) devem ser usadas, e o teste deve ser conduzido da seguinte forma :
- Para cada diluição, injetar pelo menos 0,1 ml em pelo menos 5 embriões, de 9 a 11 dias de idade, na cavidade alantóide. Descartar os mortos após 24 horas. Pelo menos 4 embriões de cada diluição devem permanecer viáveis após 24 horas.
- Examinar os embriões sobreviventes, para evidência de infecção, 5 a 7 dias após a inoculação. Uma titulação satisfatória deve ter, pelo menos, uma diluição com valor entre 50 e 100 % de positivos e pelo menos uma diluição com 50 e 0 % de positivos.
- Calcular o DI₅₀ pelo método Spearman-Kärber, Reed-Muench ou equivalente.
- Vinte a vinte e oito dias após a vacinação, todas as aves, vacinadas e controles, devem ser desafiadas intramuscularmente com, pelo menos, $10^{4,0}$ DI₅₀ de vírus por ave e observadas diariamente durante 14 dias. O vírus desafio deve ser certificado pelo órgão oficial controlador.
- Se pelo menos 90 % dos controles não desenvolverem sinais clínicos da doença de Newcastle, durante o período de observação, o teste é inconclusivo e deve ser repetido.
- Se pelo menos 19 de 20, ou 27 de 30 ou 36 de 40 das aves vacinadas de cada grupo, não permanecerem livres de sinais clínicos da doença de Newcastle, durante o período de observação, o vírus "master seed" é insatisfatório.

III.1.1.3) Do produto final

III.1.1.3.a) Esterilidade

Vide item II.3.a. , exceto II.3.a.4.

Fica facultada, ao Laboratório produtor, a realização do teste de esterilidade para *Salmonella*, desde que o mesmo tenha sido realizado durante o processo de produção.

III.1.1.3.b) Patógenos estranhos

Os testes relacionados neste item podem ser executados no produto final ou durante o processo de produção.

III.1.1.3.b.1) Detecção de patógenos pela inoculação em ovos embrionados

Vide II.3.e.5)

III.1.1.3.b.2) Leucose aviária

Vide item II.3.e.1.

III.1.1.3.b.3) Virus hemaglutinantes

Vide item II.3.e.2.

III.1.1.3.b.4) Detecção de patógenos estranhos, pela inoculação em aves

Vide item II.3.e.6.

III.1.1.3.b.5) Detecção de agentes citopatogênicos

Vide item II.3.e.3

III.1.1.3.b.6) Hemoadsorção

Vide item II.3.e.4.

III.1.1.3.c) Titulação

A determinação do conteúdo viral é realizada a partir de amostras que foram mantidas a 37° C por 7 dias, para estabilidade térmica. O teste será realizado em ovos embrionados SPF de 9 a 11 dias de idade, inoculados na cavidade alantóica com 0,1 ml de diferentes diluições, utilizando o mínimo de 5 ovos por diluição.

Os embriões são mantidos a 37 ° C por 5 a 7 dias, e posteriormente colocados a 4 ° C, de 12 a 18 horas. As hemaglutininas são pesquisadas e o título é calculado, devendo possuir, no mínimo, 10^{5,5} DI₅₀ por dose de vacina. Caso ocorra variação de 10^{0,5} do título mínimo exigido, será realizado um novo teste, utilizando-se o dobro de número de frascos utilizados no teste inicial. Variações maiores não terão direito ao novo teste nem ao reteste. Persistindo, no novo teste, título inferior à exigência mínima da prova, a vacina será considerada insatisfatória.

III.1.1.3.d) Eficácia

A eficácia do produto é testada segundo um dos testes descritos :

III.1.1.3.d.1) Proteção

Vide item III.1.1.2.2.d.

III.1.1.3.d.2) Sorologia

Serão vacinadas 20 aves SPF com idade mínima de 2 a 4 semanas, pela via indicada pelo fabricante. Para cada lote serão mantidos, no mínimo, 5 testemunhos. Vinte e um dias após a vacinação, as aves serão sangradas para avaliação sorológica (índice de soroconversão). Título mínimo de aprovação: HI de 2^{5,0} ou 1:32, utilizando-se 4 unidades hemoaglutinantes.

III.1.1.3.e) Inocuidade

Vide item II.3.d.

III.1.1.3.f) Testes físico-químicos

III.1.1.3.f.1) Umidade residual

Vide item II.3.h.1.

III.1.1.3.f.2) Vácuo/ gás inerte

Vide item II.3.h.2.

III.1.1.3.f.3) pH

Vide item II.3.h.3.

deverá ser de 7 +/- 0,5.

III.1.1.3.f.4) Tempo de reconstituição

Vide item II.3.h.9.

III.1.1.4) Da comercialização e uso

III.1.1.4.a) Prazo de validade

O prazo de validade das vacinas será de 24 meses, considerado a partir da data final de liofilização.

III.1.1.4.b) Conservação e estocagem

O produto deverá ser conservado à temperatura entre 2° C a 8° C, ao abrigo da luz, e protegido de fontes de radiação.

III.1.1.4.c) Transporte

O produto deve ser transportado em embalagem ou veículo isotérmico, com gelo conservante ou unidade de refrigeração que mantenha a temperatura entre 2° C. a 8° C.

III.1.1.4.d) Biossegurança

III.1.1.4.d.1) Para uso por via aerosol deve ser exigido que o operador use o equipamento de proteção individual.

III.1.1.4.d.2) Após a utilização, os resíduos de embalagem devem ser incinerados ou descontaminados por processos químicos adequados.

III.1.1.4.d.3) Reações adversas, contra-indicações, precauções e efeitos colaterais devem constar das bulas que acompanham a embalagem.

III.1.1.4.d.4) No caso de quebra do frasco do produto liofilizado, desinfetar imediatamente o local com produto químico adequado, e depositar os detritos em local apropriado.

III.1.1.4.e) Uso e vias de aplicação

O produto pode ser usado pelas vias: ocular, nasal, oral, intramuscular, subcutânea ou aerosol, com aplicações de uma dose de vacina por ave, conforme especificações do fabricante.

III.1.2) VACINA CONTRA BRONQUITE INFECCIOSA DAS GALINHAS

III.1.2.1) Da produção

Vacinas contra a Bronquite Infecciosa das Galinhas devem ser preparadas a partir de tecidos ou fluídos obtidos de ovos embrionados de galinha SPF ou cultivo celular.

III.1.2.2.) Da semente

III.1.2.2.1) Amostras

São utilizadas amostras comprovadamente eficientes na profilaxia da bronquite infecciosa das galinhas. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

III.1.2.2.2) Controle da semente

Vide item III.1.1.2.2.

III.1.2.2.2.a) Identificação da amostra viral

A identificação da amostra viral é feita através do teste sorológico com soro monoespecífico.

III.1.2.2.2.b) Eficácia

Para aferir a eficácia do produto, um teste com soro de aves SPF deve ser utilizado. O teste sorológico deve ser conduzido com cepa homóloga, e deverá apresentar índice de soroneutralização (ISN) maior ou igual a 10^{2,0}.

III.1.2.3) Do produto final

III.1.2.3.a) Esterilidade

Vide III.1.1.3.a.

III.1.2.3.b) Detecção de patógenos, pela inoculação em ovos embrionados

Vide item II.3.e.5.

III.1.2.3.c) Titulação

Toda partida de vacina será titulada usando-se, para cada diluição, pelo menos 5 embriões com 9 a 11 dias de incubação, inoculando 0,1 ml via cavidade alantóide e desprezando os embriões mortos nas primeiras 24 horas após a inoculação.

O teste apenas será válido se, no mínimo, 4 embriões para cada diluição sobreviverem após 24 horas.

Os embriões serão examinados do 5º ao 7º dias após a inoculação, considerando positivos aqueles com evidência de lesões típicas do vírus da Bronquite infecciosa.

A vacina deve conter não menos de $10^{2,0}$ DI₅₀ do vírus por dose de vacina, até o final do prazo de validade indicado pelo produtor.

III.1.2.3.d) Eficácia

Vide item III.1.2.2.2.b)

III.1.2.3.e) Inocuidade

Vide item II.3.d.

III.1.2.3.f) Testes físico-químicos**III.1.2.3.f.1) Umidade residual**

Vide II.3.h.1

III.1.2.3.f.2) Vácuo/ gás inerte

Vide item II.3.h.2.

III.1.2.3.f.3) pH

7, +/- 0,5.

III.1.2.3.f.4) Tempo de reconstituição

Vide II.3.h.9)

III.1.2.4) Da comercialização e uso**III.1.2.4.a) Prazo de validade**

O prazo de validade das vacinas será, no máximo, 15 meses a contar da data da fabricação, considerada a partir da data final de liofilização.

III.1.2.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

III.1.2.3.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

III.1.2.3.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

III.1.2.3.e) Uso e vias de aplicação

O produto pode ser utilizado pelas vias oral, nasal ou aerosol, com aplicação de uma dose de vacina por ave, segundo especificações do fabricante.

III.1.3) VACINA CONTRA DOENÇA DE GUMBORO**III.1.3.1) Da produção**

Vacinas contra a Doença de Gumboro devem ser preparadas a partir de tecidos ou fluídos obtidos de ovos embrionados de galinha SPF ou cultivo celular.

III.1.3.2) Da semente**III.1.3.2.1) Amostras**

São usadas amostras comprovadamente eficientes na profilaxia da Doença de Gumboro. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

III.1.3.2.2) Controle da semente

Vide item III.1.1.2.2.

III.1.3.2.2.a) Identificação da amostra viral

A identificação é feita através de prova sorológica, com soro mono específico.

III.1.3.2.2.b) Eficácia

% Proteção :

O teste será efetuado com uma produção piloto. Utilizam-se trinta aves com, no mínimo, 14 dias de idade, sendo 20 vacinadas com 1 dose e via indicada pelo fabricante, e 10 mantidas separadamente, como controles negativos. Após 21 dias, os 2 lotes serão desafiados com o vírus de referência aprovado pelo órgão oficial controlador, com dose definida segundo as especificações para o vírus da doença de Gumboro. Três a cinco dias após a infecção, todas as aves serão necropsiadas e examinadas para lesões evidentes da doença de Gumboro.

Assim, 90 % dos pintos vacinados não devem apresentar tais lesões e, no mínimo, 90 % dos controles não vacinados devem apresentar lesões.

III.1.3.2.2.c) Inocuidade

Vide item II.3.d.

III.1.3.2.2.d) Imunogenicidade

Cada lote de vírus "master seed" deve ser testado quanto à sua imunogenicidade, e a dose de vírus selecionada para uso deve ser estabelecida conforme segue :

d.1 Aves susceptíveis à Doença de Gumboro, da mesma idade (3 semanas ou menos) e procedência, devem ser utilizadas. Vinte ou mais aves devem ser vacinadas por cada via de administração indicada pelo fabricante. Dez aves da mesma idade e procedência devem ser mantidas como controles não vacinados.

d.2 O Título Médio Geométrico da vacina produzida a partir da mais alta passagem do vírus "master seed" deve ser determinado antes do início do teste de imunogenicidade. Cada ave deve receber uma quantidade pré-determinada do vírus vacinal.

Cinco titulações do vírus vacinal devem ser realizadas, para confirmar a dose a ser administrada a cada ave utilizada no teste. No mínimo três diluições (com intervalos que não excedam a escala decimal) devem ser utilizadas para as titulações do vírus vacinal.

d.3 Com 28 a 35 dias de idade (porém, no mínimo 14 dias após a vacinação), os grupos de aves vacinadas e controles devem ser desafiados por via ocular, com uma amostra virulenta do IBDV, certificado pelo órgão oficial controlador.

d.3.1 Três a cinco dias após o desafio, todas as aves devem ser necropsiadas e examinadas para lesões macroscópicas da Doença de Gumboro, incluindo edema peri-bursal e/ou hemorragia e/ou edema no tecido da Bursa de Fabricius.

d.3.2 Se no mínimo 19 em 20, 27 em 30 ou 36 em 40 aves vacinadas em cada grupo não se apresentarem livres de lesões características da Doença de Gumboro, o vírus "master seed" deve ser considerado insatisfatório. Para o teste ser considerado válido, no mínimo 90 % das aves do grupo controle devem apresentar lesões da Doença de Gumboro.

Se uma porcentagem inferior a 90 % das aves do grupo controle apresentar lesões, o teste é considerado inconclusivo e deve ser refeito.

d.4 "O vírus "master seed" deve ser retestado quanto à sua imunogenicidade 3 anos após o teste original, a menos que o uso do lote previamente testado tenha sido descontinuado. No reteste, apenas uma via de administração recomendada pelo fabricante deve ser usada.

III.1.3.3) Do produto final

III.1.3.3.a) Esterilidade

Vide III.1.1.3.a.

III.1.3.3.b) Patógenos estranhos

Vide III.1.1.3.b.

III.1.3.3.c) Titulação

Toda a partida de vacina será titulada usando-se, para cada titulação, pelo menos 5 embriões com 7 a 11 dias de incubação, inoculando 0,1 ml via saco vitelino ou m.c.a. (membrana cório-alantóide), e desprezando-se os embriões mortos nas primeiras 24 horas pós-inoculação.

O teste só será válido se, no mínimo, 4 embriões para cada diluição sobreviverem às 24 horas.

Os embriões serão examinados do 5^o ao 7^o dias após a inoculação, considerando positivos aqueles com evidências de lesões típicas do vírus da Doença de Gumboro. A vacina deve conter não menos de $10^{2,0}$ DI₅₀ do vírus por dose de vacina até o final do prazo de validade indicado pelo produtor. A vacina pode também ser titulada em cultura celular de fibroblasto de embrião de galinha.

III.1.3.3.d) Eficácia

Vide item II.3.g.

Um dos testes abaixo pode ser realizado :

III.1.3.3.d.1) % Proteção

O teste será efetuado com o produto final. Utilizam-se trinta aves com, no mínimo, 14 dias de idade, sendo 20 vacinadas com 1 dose e via indicada pelo fabricante, e 10 mantidas separadamente, como controles negativos.

Após 21 dias, os lotes serão desafiados como controles negativos. Após 21 dias os lotes serão desafiados com o vírus de referência aprovado pelo órgão oficial controlador, com dose definida segundo as especificações para o vírus da Doença de Gumboro.

Três a cinco dias depois da infecção, todas as aves serão necropsiadas e examinadas para lesões evidentes da Doença de Gumboro.

Assim, 90 % dos pintos vacinados não devem apresentar tais lesões e, no mínimo, 90 % dos controles não vacinados devem apresentar lesões.

III.1.3.3.d.2) Sorologia

Vide III.1.2.2.2.b.

III.1.3.3.e) Inocuidade

Vide II.3.d.

III.1.3.3.f) Testes físico-químicos

III.1.3.3.f.1) Umidade residual

Vide item II.3.h.1.

III.1.3.3.f.2) Vácuo/ gás inerte

Vide item II.3.h.2.

III.1.3.3.f.3) pH

7, +/- 0,5 .

III.1.3.3.f.4) Tempo de reconstituição

Vide item II.3.h.9.

III.1.3.4) Da comercialização e uso

III.1.3.4.a) Prazo de validade

Vide item III.1.1.4.a.

III.1.3.4.b) Estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

III.1.3.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

III.1.3.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

III.1.3.4.e) Uso e vias de aplicação

O produto deve ser utilizado pelas vias oral, ocular ou injetável ou intra-ovo, com aplicação de uma dose de vacina por ave, segundo especificações do fabricante.

III.1.4) VACINA CONTRA A DOENÇA DE MAREK

III.1.4.1) Da produção

Vacinas contra a Doença de Marek devem ser preparadas a partir de culturas primárias, obtidas de ovos embrionados de galinha SPF ou cultivo celular de linhagem, devidamente comprovado.

III.1.4.2) Da semente

III.1.4.2.1) Amostras

São utilizadas amostras comprovadamente eficazes na profilaxia da Doença de Marek. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial competente.

III.1.4.2.2) Controle da semente

Vide Item III.1.1.2.2.

III.1.4.2.2.a) Identificação da amostra viral

A identificação é feita através de prova sorológica, com soro monoespecífico.

III.4.2.2.b) Eficácia

A primeira partida produzida após cada mudança de semente principal deverá ser testada quanto à eficácia, de acordo com o que se segue :

Vinte aves, de um dia de idade, susceptíveis à Doença de Marek, são vacinadas com a vacina-teste, segundo as recomendações do fabricante.

Vinte aves não vacinadas , nas mesmas condições, são deixadas como controles.

Após 4 semanas da vacinação, todas as aves, vacinadas e controles, são desafiadas com uma dose cada de uma cepa desafio, certificada pelo órgão oficial controlador, capaz de provocar, no mínimo, 60 % de lesões características da Doença de Marek.

Após 4 semanas de desafio, as aves deverão ser sacrificadas e necropsiadas. O teste é válido se, no mínimo, 60 % dos controles não vacinados apresentarem lesões características da Doença de Marek. A produção piloto será considerada satisfatória, se 80 % das aves vacinadas estiverem livres de lesões.

III.1.4.3) Do produto final

III.1.4.3.a) Esterilidade

Vide III.1.1.3.a)

III.1.4.3.b) Patógenos estranhos

Vide III.1.1.3.b)

III.1.4.3.c) Titulação

A vacina deve ser reconstituída em diluente produzido pelo próprio fabricante.

A titulação deverá ser feita com, no mínimo, 3 frascos de vacina, devendo conter, no mínimo, título individual de 1500 PFU's por dose, no ato de liberação da partida e, no mínimo, 1000 PFU's por dose, até à data do vencimento.

A titulação do vírus de vacina é constituída pelo título médio das amostras de vacina.

Simultaneamente será titulada uma vacina de referência de título conhecido. A titulação será validada, se a vacina de referência apresentar uma variação de até +/- 20 % do título esperado.

III.1.4.3.d) Inocuidade

Vide item II.3.d.

III.1.4.3.e) Testes físico-químicos (Vacinas liofilizadas)

III.1.4.3.e.1) Umidade residual

Vide item II.3.h.1.

III.1.4.3.e.2) Vácuo/ gás inerte

Vide item II.3.h.2.

III.1.4.3.e.3) pH

7,3, +/- 0,3.

III.1.4.3.e.4) Tempo de reconstituição

Vide item II.3.h.9.

III.1.4.4) Da comercialização e uso

III.1.4.4.a) Prazo de validade

O prazo de validade das vacinas será de 24 meses a contar da data de fabricação, considerada a partir da data final de liofilização ou congelamento .

III.1.4.4.b) Conservação e estocagem

III.1.4.4.b.1) Liofilizada

Vide item III.1.1.4.b.

III.1.4.4.b.2) Congelada

A vacina deve ser submersa em nitrogênio líquido, em recipientes apropriados, até o momento do uso.

III.1.4.4.c) Transporte

III.1.4.4.c.1) Liofilizada

Vide item III.1.1.4.c.

III.1.4.4.c.2) Congelada

Transportada em recipiente apropriado, contendo nitrogênio líquido.

III.1.4.4.d) Biossegurança

III.1.4.4.d.1) Para a manipulação do produto é exigido que o operador use o equipamento de proteção individual.

III.1.4.4.d.2) A estocagem e o transporte do produto devem ser feitos com cuidado, para que se tenha boa ventilação no local, devido à liberação de gás inerte.

III.1.4.4.d.3) Após o uso, os resíduos de embalagem devem ser incinerados ou descontaminados por processos químicos adequados.

III.1.4.4.d.4) Reações adversas, contra-indicações, precauções e efeitos colaterais devem constar da bula ou rótulo/bula que acompanham a embalagem.

III.1.4.4.e) Uso e via de aplicação

O produto deve ser usado pela via intramuscular, subcutânea ou intra-ovo, com aplicação de uma dose de vacina por ave, segundo as especificações do fabricante.

III.1.5) VACINA CONTRA VARÍOLA AVIÁRIA (BOUBA)

III.1.5.1) Da produção

Vacinas contra Varíola Aviária devem ser preparadas a partir de tecidos ou fluídos obtidos de ovos embrionados de galinha SPF, cultivo celular ou recombinação genética.

III.1.5.2) Da semente

III.1.5.2.1) Amostras

São utilizadas amostras comprovadamente eficazes na profilaxia da Varíola Aviária. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

III.1.5.2.2) Controle da semente

Vide item III.1.1.2.2.

III.1.5.2.2.a) Identificação da amostra viral

A identificação é feita através de prova sorológica, com soro monoespecífico.

III.1.5.2.2.b) Atividade viral

Um lote piloto de vacina originária da semente de trabalho deve ser testado para atividade viral.

A atividade viral é aferida utilizando-se um grupo de 20 pintos oriundos de plantéis SPF, com idade de 1-3 dias. Manter 10 aves, no mínimo, sem inocular, como testemunhos. O lote é vacinado com uma dose por animal, por via membrana da asa, conforme recomendado pelo fabricante.

Observar a partir do 3^o até o 7^o dias, quanto à formação de lesões típicas de varíola aviária apenas no local da inoculação.

É considerado satisfatório se apresentar índice de atividade viral maior ou igual a 90 %, e se não for observado nada anormal nos controles.

III.1.5.2.2.c) Imunogenicidade

Cada lote de vírus "master seed" deve ser testado quanto à sua imunogenicidade, e a dose de vírus selecionada para uso deve ser estabelecida conforme segue :

c.1 Aves susceptíveis à Varíola Aviária, da mesma idade e procedência, devem ser utilizadas .

Vinte ou mais aves devem ser vacinadas por cada via de administração indicada pelo fabricante. Dez aves da mesma idade e procedência, devem ser mantidas como controles não vacinados.

c.2 O Título Médio Geométrico da vacina produzida a partir da mais alta passagem do vírus "master seed" deve ser determinado antes do início do teste de imunogenicidade. Cada ave deve receber uma quantidade pré-determinada do vírus vacinal . Cinco titulações do vírus vacinal devem ser realizadas, para confirmar a dose a ser administrada a cada ave utilizada no teste. No mínimo três diluições (com intervalos que não excedam a escala decimal) devem ser utilizadas para as titulações do vírus vacinal, que devem ser conduzidas conforme segue :

c.2.1 Para cada diluição viral inocular 0,2 ml, via membrana corioalantóide, em no mínimo 5 embriões com 9 a 11 dias de idade. Desconsiderar as mortes que ocorram durante as primeiras 24 horas após a inoculação. Para ser um teste válido, no mínimo 4 embriões por diluição devem permanecer viáveis 24 horas após a inoculação.

c.2.2 Examinar os embriões sobreviventes, para a evidência de infecção 5 a 7 dias após a inoculação.

c.2.3 Uma titulação satisfatória deve apresentar pelo menos uma diluição com positividade entre 0 e 50 %, e pelo menos uma diluição com positividade entre 50 e 100 %.

c.2.4 Calcular o título expresso em DI_{50} pelo método de Spearman Karber, Reed-Munch ou equivalente .

c.3 Quatorze a vinte e um dias após a vacinação, os grupos de aves vacinadas e controles devem ser desafiados, via membrana da asa, com uma amostra virulenta do vírus da Variola Aviária, certificado pelo órgão oficial controlador, e observados diariamente por um período de 10 dias.

Se a via membrana da asa houver sido utilizada para vacinação, a asa oposta deve ser utilizada para o desafio.

c.4. Se no mínimo 19 em 20, 27 em 30, ou 36 em 40 aves vacinadas em cada grupo não se apresentarem livres de sinais clínicos da Variola Aviária, o vírus "master seed" deve ser considerado insatisfatório . Se no mínimo 90 % das aves do grupo controle não apresentarem sinais clínicos de Boubá, o teste é considerado inconclusivo e deve ser refeito.

c.5 O vírus "master seed" deve ser retestado, quanto à sua imunogenicidade, 3 anos após o teste original, a menos que o uso do lote previamente testado tenha sido descontinuado.

No reteste, apenas uma via de administração recomendada pelo fabricante deve ser usada.

III.1.5.3) Do produto final

III.1.5.3.a) Esterilidade

Vide III.1.1.3.a.

III.1.5.3.b) Patógenos estranhos

Vide III.1.1.3.b.

III.1.5.3.c) Inocuidade

Vide II.3.d.

III.1.5.3.d) Titulação

A determinação do conteúdo viral é realizada em ovos embrionados SPF, de 9 a 11 dias de idade, inoculados na membrana corioalantóica com 0,2 ml de diferentes diluições usando, no mínimo, 5 ovos por diluição. Os embriões são mantidos a 37° C , de 5 a 7 dias, e o título é calculado.

A vacina deve conter não menos que $10^{2,0}$ DI_{50} por dose de vacina até o final do prazo de validade.

A vacina também pode ser titulada em cultura celular de fibroblasto de embrião de galinha.

III.1.5.3.e) Testes físico-químicos

III.1.5.3.e.1) Umidade residual

Vide item II.3.h.1.

III.1.5.3.e.2) Vácuo/ gás inerte

Vide item II.3.h.2.

III.1.5.3.e.3) pH

7,0 , +/- 0,5.

III.1.5.3.e.4) Tempo de reconstituição

Vide item II.3.h.9.

III.1.5.4) Da comercialização e uso

III.1.5.4.a) Prazo de validade

O prazo de validade das vacinas será de 24 meses a contar da data de fabricação, considerada a partir da data final de liofilização.

III.1.5.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

III.1.5.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

III.1.5.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

III.1.5.4.e) Uso e vias de aplicação

O produto deve ser usado pela via de administração e dose, segundo as especificações do fabricante.

III.1.6) VACINA CONTRA ENCEFALOMIELITE AVIÁRIA

III.1.6.1.) Da produção

Vacinas contra Encefalomielite Aviária devem ser preparadas a partir de tecidos ou fluidos obtidos de ovos embrionados de galinha SPF ou cultivo celular.

III.1.6.2) Da semente

III.1.6.2.1) Amostras

São utilizadas amostras comprovadamente eficazes na profilaxia da Encefalomielite Aviária. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

III.1.6.2.2. Controle das sementes

Vide item III.1.1.2.2.

III.1.6.2.2.a) Esterilidade

Vide item III.1.1.3.a.

III.1.6.2.2.b) Inocuidade

Vide item II.3.d.

III.1.6.2.2.c) Identificação da amostra viral

A identificação é feita através de prova sorológica, com soro monoespecífico.

III.1.6.2.2.d) Patógenos estranhos

Vide III.1.1.3.b.

III.1.6.2.2.e) Imunogenicidade

Cada lote de vírus "master seed" deve ser testado quanto à sua imunogenicidade, e a dose de vírus selecionada para uso deve ser estabelecida conforme segue :

e.1 Aves susceptíveis à Encefalomielite Aviária, da mesma idade (8 semanas ou mais) e procedência, devem ser utilizadas .

Vinte ou mais aves devem ser vacinadas por cada via de administração indicada pelo fabricante. Dez aves da mesma idade e procedência, devem ser mantidas como controles não vacinados.

e.2 O Título Médio Geométrico da vacina produzida a partir da mais alta passagem do vírus "master seed" deve ser determinado antes do início do teste de imunogenicidade. Cada ave deve receber uma quantidade pré-determinada do vírus vacinal . Cinco titulações do vírus vacinal devem ser realizadas, para confirmar a dose a ser administrada a cada ave utilizada no teste. No mínimo três diluições (com intervalo que não exceda a escala decimal) devem ser utilizadas para as titulações do vírus vacinal , que devem ser conduzidas conforme segue :

e.2.1 Para cada diluição viral inocular 0,2 ml, via saco da gema, em no mínimo 10 embriões com 5 a 6 dias de idade. Manter 20 embriões da mesma idade e

procedência como controles não inoculados. Desconsiderar as mortes que ocorram durante as primeiras 24 horas após a inoculação. Para ser um teste válido, no mínimo 4 embriões por diluição devem permanecer viáveis 24 horas após a inoculação.

e.2.2 Os ovos devem ser mantidos separadamente e incubados até à eclosão. Tomar todas as precauções para que os pintos referentes a cada diluição permaneçam separados. Para ser um teste válido, no mínimo 75 % dos ovos não inoculados devem eclodir.

e.2.3 No terceiro dia após o nascimento, registrar todos os ovos não eclodidos, os embriões mortos, com paralisia ou ataxia, considerando-os como critérios de infecção .

e.2.4 Uma titulação satisfatória deve apresentar pelo menos uma diluição com positividade entre 0 e 50 %, e pelo menos uma diluição com positividade entre 50 e 100 %.

e.2.5 Calcular o título expresso em DI_{50} pelo método de Spearman Karber, Reed-Munch ou equivalente .

e.3 Vinte e um dias após a vacinação, os grupos de aves vacinadas e controles devem ser desafiados, por via intracerebral, com uma amostra virulenta do vírus da Encefalomielite Aviária, certificado pelo órgão oficial controlador, e observadas diariamente por um período de 21 dias.

e.4 Se no mínimo 19 em 20, 27 em 30, ou 36 em 40 aves vacinadas em cada grupo não se apresentarem livres de sinais clínicos da Encefalomielite Aviária, o vírus "master seed" deve ser considerado insatisfatório. Se no mínimo 80 % das aves do grupo controle não apresentarem sinais clínicos de Encefalomielite Aviária, o teste é considerado inconclusivo e deve ser refeito.

e.5 O vírus "master seed" deve ser retestado quanto à sua imunogenicidade 3 anos após o teste original, a menos que o uso do lote previamente testado tenha sido descontinuado.

No reteste, apenas uma via de administração recomendada pelo fabricante deve ser usada.

III.1.6.3 Do produto final

III.1.6.3.a) Esterilidade

Vide III.1.1.3.a

III.1.6.3.b) Patógenos estranhos

Vide III.1.1.3.b

III.1.1.3.c) Inocuidade

Vide II.3.d.

III.1.6.3.d) Eficácia

Proteção

O produto final acabado será administrado conforme recomendações da bula em, pelo menos, 10 aves susceptíveis (SPF).

Dez aves da mesma fonte (SPF) e idade são conservadas como controles.

Vinte e um dias após a vacinação, aquelas vacinadas e as controles serão infectadas intracerebralmente com $10^{3,0} DI_{50}$ de uma amostra desafio de vírus de referência da Encefalomielite aviária, aprovada pelo órgão oficial controlador, e observadas por 21 dias.

Se menos de 80 % dos controles não desenvolverem sinais ou lesões de encefalomielite aviária, o teste é inconclusivo e deve ser repetido. Se pelo menos 80

% das vacinadas não permanecerem livres de sinais de Encefalomielite aviária, a partida será reprovada.

III.1.6.3.e) Titulação

Toda partida de vacina será titulada usando, para cada titulação, pelo menos 10 ovos embrionados, de 5 a 6 dias de idade, inoculando 0,2 ml no saco vitelínico (gema).

Vinte embriões, obtidos da mesma fonte, deverão ser conservados como controles negativos não inoculados. Descartar todos os mortos durante as primeiras 48 horas após a inoculação.

Os ovos de cada diluição deverão ser conservados em sistema de incubação separado, e deixados para nascer. Para que o teste tenha validade, pelo menos 75 % daqueles não inoculados devem nascer. No 3^o dia após o nascimento normal, serão contados todos os ovos não eclodidos e mortos, pintos paralíticos e atáxicos, como evidência de positivos à infecção viral.

Uma titulação satisfatória deve ter pelo menos uma diluição entre 50 a 100 % de positivos e pelo menos uma diluição entre 50 a 0 % de positivos.

Calcular DI_{50} pelo método de Reed-Muench ou Spearman-Kärber ou equivalente.

A vacina deve conter não menos que $10^{2,5}$ DI_{50} por dose, até o final do prazo de validade.

III.1.6.3.f) Testes físico-químicos (Vacinas liofilizadas)

III.1.6.3.f.1) Umidade residual

Vide item II.3.h.1.

III.1.6.3.f.2) Vácuo/ Gás inerte

Vide item II.3.h.2.

III.1.6.3.f.3) pH

7, +/- 0,5.

III.1.6.3.f.4) Tempo de reconstituição

Vide item II.3.h.9.

III.1.6.4) Da comercialização e uso

III.1.6.4.a) Prazo de validade

III.1.6.4.a.1) Liofilizada

Vide item III.1.1.4.a.

III.1.6.4.a.2) Líquida

- Conservação: de -12° C a -18° C, máximo de 24 meses;

- Conservação de 2° C a 8° C, no máximo de 3 meses.

III.1.6.4.b) Conservação e estocagem

III.1.6.4.b.1) Liofilizada

Vide item III.1.1.4.b.

III.1.6.4.b.2) Líquida

- Conservação: de -12° C a -18° C, máximo de 24 meses;

- Conservação de 2° C a 8° C, no máximo de 3 meses.

III.1.6.4.c) Transporte

III.1.6.4.c.1) Liofilizada

Vide item III.1.1.4.c.

III.1.6.4.c.2) Líquida

Entre -12° C a -18° C, ou entre 2° C a 8° C.

III.1.6.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

Por se tratar de cepa patogênica para embriões, vacinar somente aves nas condições e na idade recomendadas pelo fabricante.

III.1.6.4.e) Uso e vias de aplicação

O produto deve ser usado pela via oral, ocular, nasal e intradérmica, com aplicação de uma dose de vacina por ave, segundo as especificações do fabricante.

III.1.7) VACINA ARTRITE VIRAL (TENOSINOVITE AVIÁRIA)

III.1.7.1) Da produção

Vacinas contra Artrite Viral (Tenosinovite Aviária) devem ser preparadas a partir de tecidos ou fluidos obtidos de ovos embrionados de galinha SPF, cultivo celular ou recombinação genética.

III.1.7.2) Da semente

III.1.7.2.1) Amostras

São utilizadas amostras comprovadamente eficazes na profilaxia da Artrite Viral. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

III.1.7.2.2) Controle das sementes

Vide item III.1.1.2.2.

III.1.7.2.2.a) Identificação da amostra viral

A identificação da amostra viral é feita através de prova sorológica, com soro monoespecífico.

III.1.7.2.2.b) Patógenos estranhos

Vide II.3.e.6.

III.1.7.2.2.c) Potência

Vacinar no mínimo 20 aves na idade recomendada e após 3 semanas desafiar o grupo com uma amostra de vírus de referência, certificado pelo órgão oficial controlador, na via coxim plantar, que produzem lesões típicas em 90 % das aves testemunhas. Manter 10 aves do mesmo lote , isoladas e desafiadas da mesma maneira, como controles sem vacinar (testemunhos). Observar por 14 dias as aves e se 90 % dos testemunhos não apresentarem sinais de infecção, o teste será repetido.

No mínimo 19 aves em 20 vacinadas devem estar livres dos sintomas, para que o teste seja satisfatório e o produto piloto aprovado.

III.1.7.2.2.d) Imunogenicidade

Cada lote de vírus "master seed" deve ser testado quanto à sua imunogenicidade, e a dose de vírus selecionada para uso deve ser estabelecida conforme segue :

d.1 Aves susceptíveis à Artrite Viral, da mesma idade e procedência, devem ser utilizadas . Vacinas para uso em aves jovens devem ser testadas em aves com a menor idade de vacinação recomendada pelo fabricante. Vacinas para uso em aves adultas devem ser testadas em aves de 4 ou mais semanas de idade.

Vinte ou mais aves devem ser vacinadas por cada via de administração indicada pelo fabricante. Dez aves da mesma idade e procedência devem ser mantidas como controles não vacinados.

d.2 O Título Médio Geométrico da vacina produzida a partir da mais alta passagem da "Master Seed Virus" deve ser determinado antes do início do teste de imunogenicidade. Cada ave deve receber uma quantidade pré-determinada do vírus vacinal . Cinco titulações do vírus vacinal devem ser realizadas, para confirmar a dose a ser administrada a cada ave utilizada no teste.

d.3 Com 21 a 28 dias de idade os grupos de aves, vacinadas e controles, devem ser desafiados, por injeção no coxim plantar, com uma amostra virulenta do reovírus, certificado pelo órgão oficial controlador, e observados diariamente por um período de 14 dias.

Se no mínimo 19 em 20, 27 em 30, ou 36 em 40 aves vacinadas em cada grupo não se apresentarem livres de lesões características do reovírus, desconsiderando edema transitório com regressão em 5 dias após o desafio, o vírus "master seed" deve ser considerado insatisfatório. Para o teste ser considerado válido, no mínimo 90 % das aves do grupo controle devem apresentar lesões características da Artrite Viral, incluindo edema e descoloração das áreas de articulações.

Se somente uma porcentagem inferior a 90 % das aves do grupo controle apresentarem lesões, o teste é considerado inconclusivo e deve ser refeito.

d.4 O vírus "master seed" deve ser retestado quanto à sua imunogenicidade 3 anos após o teste original, a menos que o uso do lote previamente testado tenha sido descontinuado.

No reteste, apenas uma via de administração recomendada pelo fabricante deve ser usada.

II.1.7.3) Do produto final

III.1.7.3.a) Esterilidade

Vide III.1.1.3.a.

III.1.7.3.b) Patógenos estranhos

Vide II.3.3.6.

III.1.7.3.c) Titulação

A vacina deve conter não menos do que $10^{2,0}$ DI₅₀ até o final do prazo de validade. A vacina pode ser titulada em cultivo de fibroblasto de embrião de galinha.

III.1.7.3.d) Potência

Vide item III.1.7.2.2.c.

O teste será realizado com um lote piloto, sempre que ocorrer mudança do vírus "master seed".

III.1.7.3.e) Testes físico-químicos

III.1.7.3.e.1) Umidade residual

Vide item II.3.h.1.

III.1.7.3.e.2) Vácuo/ Gás inerte

Vide item II.3.h.2 .

III.1.7.3.e.3) pH

7,0 +/- 0,5.

III.1.7.3.e.4) Tempo de reconstituição

Vide item II.3.h.9.

III.1.7.4) Da comercialização e uso

III.1.7.4.a) Prazo de validade

O prazo de validade das vacinas será de 24 meses a contar da data de fabricação, considerados a partir da data final de liofilização.

III.1.7.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

III.1.7.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

III.1.7.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

III.1.7.4.e) Uso e vias de aplicação

O produto pode ser usado pelas vias oral ou subcutânea, com aplicação de uma dose de vacina por ave, segundo as especificações do fabricante.

III.2) VACINAS VIVAS VIRAIS POLIVALENTES

III.2.1) Definição

São imunógenos onde, no mesmo frasco, se encontram várias cepas de um mesmo antígeno de vacina.

III.2.2) Procedimento de produção e controle

Para efeito de fabricação, controle, comercialização e uso, deve ser observado o disposto no capítulo III.1, para cada antígeno específico.

III.3) VACINAS VIVAS VIRAIS COMBINADAS

III.3.1) Definição

São os imunógenos onde, no mesmo frasco, se encontram diferentes antígenos de vacina e cepas.

III.3.2) Procedimentos de produção e controle

Vide item III.2.2.

III.3.3) São citados como referência os seguintes produtos :

III.3.3.a) Vacinas contra a Doença de Newcastle e Bronquite Infecciosa de Galinhas

III.3.3.b) Vacina contra Encefalomielite Aviária e Bouba Aviária.

III.3.3.c) Vacina contra a Doença de Marek - cepas SB1 e HVT (Cepas Heterólogas)

III.3.3.d) Vacina contra as doenças de Marek e Gumboro

III.4. VACINAS VIVAS BACTERIANAS MONOVALENTES

III. 4.1) SALMONELLA (Vacina contra Tifo Aviário)

III.4.1.1) Da produção

Vacinas contra Tifo Aviário devem ser preparadas a partir de cultura obtida em meios sintéticos específicos.

III.4.1.2) Da semente e do produto final

III.4.1.2.1) Amostras vacinais

As vacinas são elaboradas a partir de amostras rugosas de *Salmonella gallinarum* ou outras amostras reconhecidamente imunogênicas e não patogênicas. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

III.4.1.3) Controle de Qualidade

III.4.1.3.1) Pureza

Reconstituir a vacina em seu próprio diluente e a partir deste frasco se iniciam diluições decimais em 10 tubos contendo PBS estéril. Fazer duplicata em outros 10 tubos. Inocular 0,1 ml de cada tubo em 3 placas de AVB e 3 placas de BHI, dispersando o inóculo com alça de Drigalski. Incubar 17 horas a 37 ° C , fazer contagem a 24 e 48 horas, e observar se não ocorreu o crescimento de outras bactérias. O número de colônias obtido no Ágar BHI deve ser o mesmo obtido no AVB (Ágar Verde Brilhante).

III.4.1.3.2) Provas bioquímicas

A *Salmonella 9R*, uma cepa rugosa de *S. gallinarum* , deverá apresentar reações nas provas bioquímicas, segundo o padrão da espécie *Salmonella gallinarum*. A semente deverá ser semeada em BHI e AVB (Ágar Verde Brilhante); as colônias semeadas em TSI são submetidas à prova bioquímica.

III.4.1.3.3) Sorologia

As colônias deverão ser submetidas à prova de soro-aglutinação rápida com:

- Soro anti-*Salmonella*, somático, grupo D, fator 9 , ou grupo D.
- Solução de acriflavina a 1%. A cepa rugosa 9 R deve aglutinar frente à solução de acriflavina e não reagir com o soro anti-*Salmonella*.

III. 4.1.3.4) Controle físico-químico

III.4.1.3.4.a) Umidade residual

Deve ser, no máximo, 3 %.

III.4.1.3.4.b) pH

7,0, +/- 0,5.

III.4.1.3.5) Inocuidade

Vacinar 20 aves SPF com 6 semanas de idade, com 10 doses de vacina. Observar durante 21 dias. Não deverá ocorrer nenhuma morte. O teste deverá ser repetido se aparecerem reações adversas em uma ou mais aves. Depois do período de observação, proceder com a coleta de sangue, dessorar e fazer o teste de soro-aglutinação rápida.

III.4.1.3.6) Título

O título necessário para liberação deve ser maior ou igual a $2,0 \times 10^{7,0}$ UFC/ dose.

III.4.1.3.7) Eficácia

Sorologia

Vacinar um grupo de 20 aves (6 semanas de idade) utilizando 10 testemunhos. Leitura após 3 semanas com antígeno de pulorose.

III.4.2) Apresentação

Liofilizada ou líquida.

III.4.3) Da comercialização e uso

Vide III.1.1.4, exceto III.1.1.4.d.1.

III.4.3.a) Prazo de validade

O prazo de validade das vacinas será de 24 meses a contar da data de fabricação, considerados a partir da data final de liofilização.

III.4.3.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

III.4.3.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

III.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

Este produto não é recomendável em estabelecimentos que participam do Programa de Sanidade Avícola.

III.4.e) Uso e vias de aplicação

O produto pode ser usado pela via subcutânea, com aplicação de uma dose de vacina por ave, segundo as especificações do fabricante.

III.5) VACINAS VIVAS DE MICOPLASMA MONOVALENTE

III.5.1) Da produção

Vacinas contra Micoplasmose Aviária devem ser preparadas a partir de cultura obtida em meios sintéticos específicos. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

III.5.2) Da semente e produto final

III.5.2.1) Pureza

Dez amostras do produto final ou 4 ml de semente de trabalho são semeadas em meio específico para *Mycoplasma sp.* onde deve ser observado somente o crescimento de colônias típicas.

III.5.2.2) Identidade

As colônias específicas do teste de pureza são submetidas à prova de sorologia rápida com soro específico.

III.5.2.3) Controle físico-químico

Vide Item III.4.1.3.4

III.5.2.4) Inocuidade

Vide item II.3.d.

III.5.2.5) Titulação

O título mínimo para liberação do produto deve ser obtido em meio específico e os valores devem ser:

- maior ou igual a $10^{6,0}$ colônias por dose, na técnica de contagem;
- maior ou igual a $10^{6,0}$ na titulação por alteração de cor, por mudança de pH.

III.5.2.6) Teste de eficácia

Sorologia :

Vacinar 20 aves (6 a 8 semanas de idade), observar pelo menos 50 a 60 % de soroconversão após 21 dias de vacinação.

III.5.3) Da comercialização e uso

Vide III.1.1.4, exceto III.1.1.4.d.1.

III.5.3.a) Prazo de validade

O prazo de validade das vacinas será de 24 meses a contar da data de fabricação, considerados a partir da data final de liofilização.

III.5.3.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

III.5.3.c) Transporte

O produto deverá ser transportado em embalagem ou veículo isotérmico, com gelo conservante ou unidade de refrigeração que mantenha a temperatura.

III.5.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

Este produto não é recomendável em estabelecimentos que participam do Programa de Sanidade Avícola.

III.5.4.e) Uso e vias de aplicação

O produto pode ser usado pela via subcutânea, com aplicação de uma dose de vacina por ave, segundo as especificações do fabricante.

CAPÍTULO IV

VACINAS VIVAS MAIS INATIVADAS

IV.1) VACINA VIVA MAIS INATIVADA MISTA - VÍRUS MAIS BACTÉRIA -

Micoplasma mais toxóide.

As vacinas deverão ser testadas segundo os regulamentos específicos para cada antígeno

CAPÍTULO V

VACINAS INATIVADAS

V.1) VACINA INATIVADA MISTA

Vacina constituída de mistura de vírus, bactérias, fungos, micoplasmas, de espécies iguais ou diferentes.

V.2) VACINA INATIVADA VIRAL MONOVALENTE**V.2.1) VACINA CONTRA DOENÇA DE NEWCASTLE****V.2.1.1) Da produção**

Vide item III.1.1.1.

V.2.1.2) Da semente**V.2.1.2.1) Amostras**

As vacinas inativadas contra a doença de Newcastle deverão ser preparadas a partir de cepas de vírus da doença cujo vírus "master seed" tenha sido submetido a um teste que tenha revelado um índice de patogenicidade intracerebral (IPIC) de menos de 0,7, se cada ave recebeu, ao menos, $10^{8,0}$ DI₅₀ para a prova .

Vide item III.1.1.2.1.

V.2.1.2.2) Controle da semente

Vide item III.1.1.2.2.

V.2.1.2.2.a) Identificação da amostra viral

Vide item III.1.1.2.2.a.

V.2.1.2.2.b) Índice de patogenicidade cerebral

Vide item III.1.1.2.2.b.

V.2.1.2.2.c) Tempo médio de morte embrionária

Vide item III.1.1.2.2.c.

V.2.1.2.2.d) Patógenos estranhos**V.2.1.2.2.d.1) Determinação de Leucose Linfóide Aviária**

Vide item II.3.e.1.

V.2.1.2.2.d.2) Vírus hemoaglutinantes

Vide item II.3.e.2.

V.2.1.2.2.d.3) Detecção de patógenos, pelo teste de inoculação em aves

Vide item II.3.e.6.

V.2.1.2.2.d.4) Detecção de patógenos em ovos embrionados

Vide item II.3.e.5.

V.2.1.2.2.d.5) Detecção de agentes citopatogênicos

Vide item II.3.e.3.

V.2.1.2.2.d.6) Hemoadsorção

Vide item II.3.e.4.

V.2.1.2.2.e) Potência

Vide item II.3.1.1

V.2.1.2.2.f) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.1.3) Do produto final**V.2.1.3.1) Esterilidade**

Vide II.3.a.4.

V.2.1.3.2) Eficácia

Pode ser escolhido um dos testes abaixo:

V.2.1.3.1.1) Proteção

Deverá ser conduzido usando aves susceptíveis, de 2 a 6 semanas de idade, ou na menor idade recomendada pelo fabricante, sendo vacinado um mínimo de 10 aves com 1 dose, pela via de aplicação indicada pelo fabricante, e um mínimo de 10 aves como testemunhos.

Após 21 dias, os lotes serão desafiados com uma amostra velogênica de vírus padrão, aprovado pelo órgão oficial controlador, com a dose de $10^{5,0}$ DI₅₀. As aves serão observadas diariamente, por um período mínimo de 10 dias.

O teste será válido se, no mínimo, 90% das aves testemunhas morrerem ou apresentarem sinais clínicos da doença.

A vacina será considerada satisfatória se, no mínimo, 90 % das aves vacinadas sobreviverem sem apresentar sinais clínicos da doença.

V.2.1.3.2.2) Sorologia

Serão vacinadas 20 aves SPF, na idade mínima de 2 a 4 semanas, por via indicada pelo fabricante. Para cada lote serão mantidos, no mínimo, 5 testemunhos.

Vinte e um dias após a vacinação, as aves serão sangradas para avaliação sorológica (índice de soroconversão).

Título mínimo de aprovação : 1:32, usando-se 4 unidades hemoaglutinantes.

V.2.1.3.3) Inativação

Este teste pode ser executado no produto final ou durante o processo de produção.

Cada lote de antígeno usado para a preparação de vacinas inativadas deve ser testado em ovos embrionados ou em outros substratos específicos, conforme descrito no relatório técnico submetido ao órgão oficial controlador, para detecção da completa inativação viral.

V.2.1.3.4) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.1.3.5) Testes físico-químicos

V.2.1.3.5.a) Volumetria

Vide item II.3.h.4.

V.2.1.3.5.b) Viscosidade

Vide item II.3.h.5.

V.2.1.3.5.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6

V.2.1.4) Da comercialização e uso

V.2.1.4.a) Prazo de validade

O prazo de validade das vacinas será de 24 meses, contados a partir da data de envase.

V.2.1.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.2.1.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.2.1.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

A inoculação acidental de vacina oleosa, no homem, pode causar séria reação local. O serviço médico deverá ser advertido imediatamente, e informado de que se trata de vacina em emulsão oleosa.

V.2.1.4.e) Uso e vias de aplicação

O produto deve ser usado pela via intramuscular ou subcutânea, com aplicação de 1 dose vacinal por ave, conforme especificação do fabricante.

V.2.2) VACINA CONTRA BRONQUITE INFECCIOSA DAS GALINHAS

V.2.2.1) Da produção

Vide item III.1.2.1.

V.2.2.2) Da semente

V.2.2.2.1) Amostra

Vide item III.1.2.2.

V.2.2.2.2) Controle da semente

V.2.2.2.2.a) Esterilidade

Vide itens II.3.a.2, II.3.a.3. e II.3.a.4.

V.2.2.2.2.b) Identificação da amostra viral

Vide item III.1.2.2.a.

V.2.2.2.2.c) Patógenos estranhos

V.2.2.2.2.c.1) Determinação de Leucose Linfóide Aviária

Vide item II.3.e.1.

V.2.2.2.2.c.2) Vírus hemoaglutinantes

Vide item II.3.e.2.

V.2.2.2.2.c.3) Detecção de patógenos pelo teste de inoculação em aves

Vide item II.3.3.6.

V.2.2.2.2.c.4) Detecção de patógenos pela inoculação em ovos embrionados

Vide item II.3.3.5.

V.2.2.2.2.c.5) Detecção de agentes citopatogênicos

Vide item II.3.e.3.

V.2.2.2.2.c.6) Hemoadsorção

Vide item II.3.e.4.

V.2.2.2.2.d) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.2.3) Do produto final

V.2.2.3.1) Esterilidade

V.2.2.3.1.a) Pesquisa de contaminantes de origem bacteriana e micótica.

Vide item II.3.a.4.

V.2.2.3.2) Eficácia

Sorologia:

Para aferir a eficácia do produto final deve ser usado um teste em aves SPF ou seja, sorologia com cepa homóloga, e deve apresentar o ISN maior ou igual a $10^{2,6}$, ou título de HI maior ou igual a $2^{6,0}$.

V.2.2.3.3) Controle da Inativação

Vide item V.2.1.3.3.

Este teste pode ser executado no produto final ou durante o processo de produção. Cada lote de antígeno usado para a preparação de vacinas inativadas deve ser testado em ovos embrionados ou em outros substratos específicos, conforme descrito no relatório técnico submetido ao órgão oficial controlador, para detecção da completa inativação viral.

V.2.2.3.4) Inocuidade

Vide item II.3.d

V.2.2.3.5) Testes físico-químicos

V.2.2.3.5.a) Volumetria

Vide item II.3.h.4.

V.2.2.3.5.b) Viscosidade

Vide item II.3.h.5.

V.2.2.3.5.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6.

V.2.2.4) Da comercialização e uso

V.2.2.4.1) Prazo de validade

O prazo de validade das vacinas será de 24 meses, contados a partir da data de envase.

V.2.2.4.2) Estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.2.2.4.3) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.2.2.4.4) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

V.2.2.4.5) Uso e vias de aplicação

Vide item III.1.2.4.e.

V.2.3) VACINA CONTRA DOENÇA DE GUMBORO

V.2.3.1) Da produção

Vide item III.1.3.1

V.2.3.2) Da semente

V.2.3.2.1) Amostras vacinais

Vide item III.1.3.2.1.

V.2.3.2.2.) Controle da semente.

V.2.3.2.2.a) Identificação da amostra viral

Vide item III.1.3.2.2.a.

V.2.3.2.2.b) Esterilidade

Vide itens II.3.a.3, II.3.a.3 e II.3.a.4.

V.2.3.2.2.c) Patógenos estranhos

V.2.3.2.2.c.1.) Determinação da Leucose Linfóide Aviária

Vide item II.3.e.1.

V.2.3.2.2.c.2) Vírus hemoaglutinantes

Vide item II.3.e.2.

V.2.3.2.2.c.3) Detecção de patógenos, pelo teste de inoculação em aves

Vide item II.3.e.6.

V.2.3.2.2.c.4) Detecção de patógenos, pela inoculação em ovos embrionados

Vide item II.3.e.5.

V.2.3.2.2.c.5) Detecção de agentes citopatogênicos

Vide item II.3.e.3.

V.2.3.2.2.c.6) Hemoadsorção

Vide item II.3.e.4.

V.2.3.2.2.d) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.3.3) Do produto final.

V.2.3.3.1) Esterilidade

Vide II.3.a.4

V.2.3.3.2) Potência

Um dos testes abaixo poderá ser feito :

V.2.3.3.2.a) % Proteção

O teste será efetuado com o produto final.

São utilizadas trinta aves com, no mínimo, 14 dias de idade, sendo 20 vacinadas com 1 dose e via indicada pelo fabricante, e 10 mantidas separadamente, como controles negativos.

Após 21 dias, os 2 lotes serão infectados com uma amostra padrão de vírus patogênico certificado pelo órgão oficial controlador, que contenha $10^{2,0}$ DI₅₀ por instilação conjuntival.

Três a cinco dias após a infecção todas serão necropsiadas e examinadas para lesões evidentes da doença de Gumboro.

A vacina será considerada aprovada, se 80 % dos pintos vacinados não apresentarem lesões; se, no mínimo, 80 % dos controles não apresentarem lesões, o teste será inconclusivo e deverá ser repetido.

V.2.3.3.2.b) Eficácia

Para aferir a eficácia do produto final deve ser usado um teste em aves SPF ou seja, sorologia com cepa homóloga, e deve apresentar ISN maior ou igual a $10^{2,6}$.

V.2.3.3.3) Controle da Inativação

Vide V.2.1.3.3.

Os lotes de antígenos inativados para o preparo do produto final devem ser testados com inoculação em culturas de células.

V.2.3.3.4) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.3.3.5) Testes físico-químicos

V.2.3.3.5.a) Volumetria

Vide item II.3.h.4.

V.2.3.3.5.b) Viscosidade

Vide item II.3.h.5.

V.2.3.3.5.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6.

V.2.3.4) Da comercialização e uso

V.2.3.4.a) Prazo de Validade

O prazo de validade será, no máximo, de 24 meses, contados a partir da data do envase.

V.2.3.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.2.3.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.2.3.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

V.2.3.4.e) Uso e vias de aplicação

Vide item III.1.2.4.e.

V.2.4) VACINA CONTRA SÍNDROME DA QUEDA DE POSTURA - EDS

V.2.4.1) Da produção

Vacinas contra a Síndrome da Queda de Postura - EDS - devem ser preparadas a partir de ovos embrionados de galinha SPF, pata, marreca, ou em cultura celular.

V.2.4.2) Da semente

V.2.4.2.1) Amostra

São utilizadas amostras comprovadamente eficazes na profilaxia da EDS (Síndrome da Queda da Postura).

A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

V.2.4.2.2) Controle da semente

V.2.4.2.2.a) Identificação da amostra viral

A identificação da amostra viral é feita através de prova sorológica, com soro monoespecífico.

V.2.4.2.2.b) Esterilidade

Vide itens II.3.a.2, II.3.a.3 e II.3.a.3) .

V.2.4.2.2.c) Patógenos estranhos

V.2.4.2.2.c.1) Determinação de Leucose Linfóide Aviária

Vide item II.3.e.1.

V.2.4.2.2.c.2) Vírus hemoaglutinantes

Vide item II.3.e.2.

V.2.4.2.2.c.3) Detecção de patógenos, pelo teste de inoculação em aves

Vide item II.3.e.6.

V.2.4.2.2.c.4) Detecção de patógenos, pela inoculação em ovos embrionados

Vide item II.3.e.5.

V.2.4.2.2.c.5) Detecção de agentes citopatogênicos

Vide item II.3.e.3.

V.2.4.2.2.c.6) Hemoadsorção

Vide item II.3.e.4.

V.2.4.2.2.d) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.4.3) Do produto final

V.2.4.3.1) Esterilidade

Vide II.3.a.4.

V.2.4.3.2) Eficácia

Sorologia :

Vide item V.2.1.3.2.2.

V.2.4.3.3) Controle da Inativação

Vide item V.2.1.3.3.

Os lotes de antígenos inativados para o preparo do produto final devem ser testados com inoculação em culturas de células ou ovos de pata.

V.2.4.3.4) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.4.3.5) Testes físico-químicos

V.2.4.3.5.a) Volumetria

Vide item II.3.h.4

V.2.4.3.5.b) Viscosidade

Vide item II.3.h.5.

V.2.4.3.5.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6.

V.2.4.4) Da comercialização e uso

V.2.4.4.a) Prazo de validade

Será de, no máximo, de 24 meses, contados a partir da data do envase .

V.2.4.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.2.4.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.2.4.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

V.2.4.4.e) Uso e vias de aplicação

Vide item III.1.2.4.e.

V.2.5) VACINA INATIVADA CONTRA ARTRITE VIRAL (REO)

V.2.5.1) Da produção

Vide item III.1.7.1

V.2.5.2) Da semente

V.2.5.2.1) Amostra

Vide item III.1.7.2.1.

V.2.5.2.2) Controle das sementes

V.2.5.2.2.a) Identificação da amostra viral

Vide item III.1.7.2.2.a.

V.2.5.2.2.b) Esterilidade

Vide itens II.3.a.2, II.3.a.3 e II.3.a.4) .

V.2.5.2.2.c.) Patógenos estranhos

V.2.5.2.2.c.1) Determinação de Leucose Linfóide Aviária

Vide item II.3.e.1.

V.2.5.2.2.c.2) Virus hemoaglutinantes

Vide item II.3.e.2.

V.2.5.2.2.c.3) Detecção de patógenos pelo teste de inoculação em aves.

Vide item II.3.e.6.

V.2.5.2.2.c.4) Detecção de patógenos pela inoculação em ovos embrionados

Vide item II.3.e.5.

V.2.5.2.2.c.5) Detecção de agentes citopatogênicos

Vide item II.3.e.3.

V.2.5.2.2.c.6) Hemoadsorção

Vide item II.3.e.4.

V.2.5.2.2.d) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.5.3) Do produto final

V.2.5.3.1) Esterilidade

Vide II.3.a.4.

V.2.5.3.2) Eficácia

Sorologia :

Para aferir a sorologia do produto final deve ser usado um teste em aves SPF ou seja, sorologia com cepa homóloga, e deve apresentar o I.S.N. maior ou igual a 10^{2,6}

V.2.5.3.3) Controle da Inativação

Vide V.2.1.3.3.

Os lotes de antígenos inativados para o preparo do produto final devem ser testados com inoculação em cultura de células.

V.2.5.3.4) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.5.3.3) Testes físico-químicos

V.2.5.3.5.a) Volumetria

Vide item II.3.h.4.

V.2.5.3.5.b) Viscosidade

Vide item II.3.h.5.

V.2.5.3.5.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6.

V.2.5.4) Da comercialização e uso.**V.2.5.4.a) Prazo de validade**

Será de, no máximo, de 24 meses, contados a partir da data de envase.

V.2.5.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.2.5.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.2.5.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

V.2.5.4.e) Uso e vias de aplicação

Vide item III.1.2.4.e.

V.2.6) VACINA INATIVADA CONTRA SÍNDROME DA CABEÇA INCHADA**V.2.6.1) Da produção**

Vacinas contra Síndrome da Cabeça Inchada devem ser preparadas a partir de substratos apropriados.

V.2.6.2) Da semente**V.2.6.2.1) Amostra**

São utilizadas amostras comprovadamente eficazes na profilaxia da Síndrome da cabeça inchada. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

V.2.6.2.2) Controle das sementes**V.2.6.2.2.a) Identificação da amostra viral**

A identificação da amostra viral será feita através de prova sorológica validada.

V.2.6.2.2.b) Esterilidade

Vide itens II.3.a.2, II.3.a.3 e II.3.a.4.

V.2.6.2.2.c) Patógenos estranhos**V.2.6.2.2.c.1) Determinação de Leucose Linfóide Aviária**

Vide III.1.1.2.2.e.1.

V.2.6.2.2.c.2) Vírus hemoaglutinantes

Vide III.1.1.2.2.e.2.

V.2.6.2.2.c.3) Detecção de patógenos, pelo teste de inoculação em aves

Vide III.1.1.2.2.e.3.

V.2.6.2.2.c.4) Detecção de patógenos, pela inoculação em ovos embrionados

Vide III.1.1.2.2.e.4.

V.2.6.2.2.c.5) Detecção de agentes citopatogênicos

Vide III.1.1.2.2.e.5.

V.2.6.2.2.c.6) Hemoadsorção

Vide III.1.1.2.2.e.6.

V.2.6.2.2.d) Inocuidade

Vide item II.3.d)

V.2.6.3) Do produto final**V.2.6.3.1) Esterilidade**

Vide II.3.a.4.

V.2.6.3.2) Eficácia (Método in vitro)**Método :**

Pesquisa de anticorpos específicos da Síndrome da cabeça Inchada, através do controle sorológico.

Os anticorpos são detectados através de reação imunoenzimática indireta (ELISA).

Vacinar um grupo de 20 aves SPF com uma dose de vacina, por via intramuscular.

Manter um grupo de aves testemunho.

As coletas de amostras são realizadas aos 21 e 35 dias após a vacinação.

Os soros individuais são testados em ELISA, sendo os resultados expressos em densidade ótica (D.O. - absorbância em espectrofotômetro).

Resultados:

No mínimo 70 % das aves vacinadas deverão apresentar soroconversão positiva, para que o lote de vacina seja considerado satisfatório.

Outros testes validados poderão ser utilizados pelo órgão oficial controlador.

V.2.6.3.3) Controle da Inativação

Vide item V.2.1.3.3.

V.2.6.3.4) Inocuidade

Vide item II.3.d.

V.2.6.3.5) Testes físico-químicos**V.2.6.3.5.a) Volumetria**

Vide item II.3.h.4.

V.2.6.3.5.b) Viscosidade

Vide item II.3.h.5.

V.2.6.3.5.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6.

V.2.6.4) Da comercialização e uso**V.2.6.4.a) Prazo de validade**

Será de, no máximo, 24 meses contados a partir da data de envase.

V.2.6.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.2.6.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.2.6.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

V.2.6.4.e) Uso e vias de aplicação

Vide item III.1.2.4.e.

V.3) VACINAS INATIVADAS VIRAIS POLIVALENTES

Vide item III.2.1.

As mesmas especificações para cada vacina inativada viral monovalente.

V.4) VACINAS INATIVADAS VIRAIS COMBINADAS

Vide item III.3.1.

As mesmas especificações para cada vacina inativada viral monovalente.

V.5) VACINAS INATIVADAS BACTERIANAS**V.5.1) VACINA CONTRA CORIZA AVIÁRIA****V.5.1.1) Da produção**

Vacinas contra Coriza Aviária devem ser preparadas a partir de culturas bacterianas obtidas em meios sintéticos específicos, inativadas, e apresentadas em adjuvantes oleoso ou aquoso.

V.5.1.2) Da semente**V.5.1.2.1) Amostra**

As vacinas são elaboradas a partir de amostras de *Haemophilus paragallinarum*, não tóxicas e livres de agentes contaminantes.

A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

V.5.1.2.2) Identidade

O teste de identidade da semente é feito em meios específicos tais como: Ágar Casman ou meio de *Haemophilus sp*, adicionado de NAD (Nicotinamida Adenosina Dinucleotídeo), com posterior teste de identificação bioquímica (catalase negativa), soroaglutinação, coloração de Gram, HI e morfologia das colônias.

V.5.1.2.3) Pureza

A amostra da semente é inoculada em meios de cultura que possibilitem evidenciar a presença de agentes contaminantes.

V.5.1.3) Do produto final**V.5.1.3.1) Esterilidade para fungos e bactérias**

Vide item II.3.a.4

V.5.1.3.2) Controle de Inativação

Vide item V.2.1.3.3.

Os lotes de antígenos inativados para o preparo do produto final devem ser testados em ovos ou meio sintético específico.

V.5.1.3.3) Eficácia

São vacinadas 20 aves SPF, na idade de 2 a 4 semanas, pela via e dose indicadas pelo fabricante.

Para cada lote manter 5 testemunhos; 21 dias após a vacinação, as aves são sangradas para avaliação sorológica. No mínimo 70 % das aves vacinadas deverão apresentar um título de HI maior ou igual a 1:5, com 4 Unidades Hemaglutinantes.

Outros métodos validados poderão ser utilizados.

V.5.1.3.4) Testes físico-químicos**V.5.1.3.4.a) Volumetria**

Vide item II.3.h.4.

V.5.1.3.4.b) Viscosidade

Vide item II.3.h.5.

V.5.1.3.4.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6.

V.5.1.3.4.d) pH para Vacina Aquosa

7.0 a 7.5

V.5.1.4) Da comercialização e uso**V.5.1.4.a) Prazo de validade**

Será, no máximo, de 24 meses, contados a partir da data de envase.

V.5.1.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.5.1.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.6.1.4.d) Biossegurança

Vide item III.1.1.4.d.

No caso de vacina na apresentação aquosa, contendo hidróxido de alumínio, comunicar o Serviço Médico a respeito de inoculações acidentais, para as devidas providências no tratamento.

V.5.1.4.e) Uso e vias de aplicação

Vide item III.1.2.4.e.

V.5.2. VACINA CONTRA COLIBACILOSE AVIÁRIA

V.5.2.1) Da produção

Vacinas contra Colibacilose Aviária devem ser preparadas a partir de culturas bacterianas obtidas em meios sintéticos específicos, inativadas, e apresentadas em adjuvantes oleoso e aquoso.

V.5.2.2) Da semente

V.5.2.2.1) Amostra

As vacinas são elaboradas a partir de amostras de *E.coli*, não tóxicas e livres de agentes contaminantes

A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

V.5.2.2.2) Identidade

O teste de identidade é feito em meios específicos sintéticos, de Ágar Mac Conkey, com posterior teste de identificação bioquímica, soroaglutinação, coloração de Gram.

V.5.2.2.3) Pureza

Vide item V.6.1.2.3

V.5.2.3) Do produto final

V.5.2.3.1) Esterilidade para fungos e bactérias

Vide item II.3.a.4.

V.5.2.3.2) Inativação

Vide item V.2.1.3.3.

Os lotes de antígenos inativados para o preparo do produto final devem ser testados em meio sintético específico.

V.5.2.3.3) Eficácia

São vacinadas 20 aves SPF, na idade de 2 a 4 semanas, pela via e dose indicadas pelo fabricante.

Manter 10 testemunhos para cada lote.

Vinte e um dias após a vacinação, as aves são sangradas, para avaliação sorológica.

O índice de soroconversão será de 80 % para as aves vacinadas, sendo que 80 % dos testemunhos devem ser negativos.

V.5.2.3.4) Testes físico-químicos

V.5.2.3.4.a) Volumetria

Vide item II.3.h.4.

V.5.2.3.4.b) Viscosidade

Vide item II.3.h.5.

V.5.2.3.4.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6.

V.5.2.3.4.d) pH para Vacina Aquosa

7.0 a 7.5

V.5.2.4) Da comercialização e uso

V.5.2.4.a) Prazo de validade

Será, no máximo, de 24 meses, contados a partir da data do envase.

V.5.2.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.5.2.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.5.2.4.d) Biossegurança

Vide item V.6.1.4.d.

V.5.2.4.e) Uso e vias de aplicação

Vide item III.1.2.4.e.

V.5.3. VACINA CONTRA PASTEURELOSE AVIÁRIA

V.5.3.1) Da produção

Vacinas contra Pasteurelose Aviária devem ser preparadas a partir de culturas bacterianas obtidas em meios sintéticos específicos, inativadas e apresentadas em adjuvantes oleoso e aquoso.

V.5.3.2) Da semente

V.5.3.2.1) Amostras vacinais

As vacinas são elaboradas a partir de amostras de *Pasteurella*, não tóxicas e livres de agentes contaminantes.

A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

V.5.3.2.2) Identidade

O teste de identidade da semente é feito em meios apropriados, com posterior prova de identificação bioquímica, soroaglutinação e coloração de Gram.

V.5.3.2.3) Pureza

Vide item V.5.1.2.3.

V.5.3.3) Do produto final

V.5.3.3.1) Esterilidade para fungos e bactérias

Vide item II.3.a.4.

V.5.3.3.2) Controle da Inativação

Vide item V.2.1.3.3.

Os lotes de antígenos inativados para o preparo do produto final devem ser testados em meio sintético apropriado.

V.5.3.3.3) Eficácia

Potência :

Vinte galinhas, com 12 semanas de idade e vinte perús, com seis semanas de idade, são vacinados com duas doses, em intervalo de três semanas, e desafiados com a respectiva cepa homóloga à vacina, após 14 dias da última vacinação com, no mínimo, 50 UFC/dose (tipo 3) e com, no mínimo, 250 UFC/ dose (tipo 1).

Vinte aves serão controles positivos, inoculados com uma vacina referência.

Vinte aves, da mesma procedência, serão deixadas como controle negativo, isoladas e sem vacinar. Observar a mortalidade.

O teste será satisfatório se morrerem 6 ou menos aves em 20, e será insatisfatório se morrerem 9 ou mais aves em 20. Se houver de 7 a 8 aves mortas em 20, deverá ser realizado outro teste. No caso de outro teste, considerar o acumulado, isto é, 20 aves do primeiro teste e vinte aves do segundo. Se houver 15 ou menos aves mortas em 40, a vacina será considerada satisfatória; se houver 16 aves mortas em 40, a vacina será insatisfatória.

V.5.3.3.4) Testes físico-químicos

V.5.3.3.4.a) Volumetria

Vide item II.3.h.4

V.5.3.3.4.b) Viscosidade

Vide item II.3.h.5.

V.5.3.3.4.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6.

V.5.3.3.4.d) pH para Vacina aquosa

7.0 a 7.5

V.5.3.4) Da comercialização e uso**V.5.3.4.a) Prazo de validade**

Será, no máximo, de 24 meses, contados a partir da data do envase.

V.5.3.4.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.5.3.4.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.5.3.4.d) Biossegurança

Vide item V.6.1.4.d.

V.5.3.4.e) Uso e vias de aplicação

Vide item III.1.2.4.e.

V.5.4) ERISPELOSE DOS PERUS**V.5.4.1) Da produção**

Vacinas contra Erisipelose dos Perus devem ser preparadas a partir de culturas bacterianas obtidas em meios sintéticos específicos, inativadas, e apresentadas em adjuvantes oleoso ou aquoso.

V.5.4.2) Da semente**V.5.4.2.1) Amostra**

As vacinas são elaboradas a partir de amostras de *Erysipelothrix rhusiopathiae*, não tóxicas e livres de agentes contaminantes.

A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo órgão oficial controlador.

V.5.4.2.2) Identidade

O teste de identidade da semente é feito em meios específicos, com posterior prova de identificação bioquímica, soroaglutinação e coloração de Gram.

V.5.4.2.3) Pureza

Vide item V.5.1.2.3.

V.5.4.3) Do produto final**V.5.4.3.1) Esterilidade para fungos e bactérias**

Vide item II.3.a.4.

V.5.4.3.2) Inativação

Vide item V.2.1.3.3.

Os lotes de antígenos inativados para o preparo do produto final devem ser testados em meio sintético específico.

V.5.4.3.3) Potência (Desafio em camundongos)

Diluir a vacina em teste e o padrão (certificado pelo órgão oficial controlador) em 3 diluições: 1:10, 1:30 e 1:90.

Vacinar 20 camundongos, via subcutânea, com 1/10 dose recomendada para cada diluição.

Deixar um grupo testemunho de 20 animais não vacinados.

Após 14 a 21 dias, desafiar com 100 DL₅₀ / camundongo, de cepa *E. insidiosa*, em 0,2 ml, via subcutânea, todos os vacinados com uma cultura monitorada por densidade ótica.

O grupo não vacinado é utilizado para titulação da cepa de desafio, com o objetivo de saber se foram utilizadas as DL₅₀ necessárias.

O teste será inconclusivo se o número de DL₅₀ ultrapassar 1000.

Após 10 dias, calcular a DP₅₀ do teste e do padrão, para encontrar a recíproca. A taxa de proteção (RP) entre teste e padrão não pode ser inferior a 0,6.

V.5.4.3.4) Inocuidade

Deve ser conduzido em cobaias. Dois animais serão inoculados com 2 ml de vacina pelas vias intramuscular ou subcutânea, e os animais devem ser observados por 7 dias.

Se reações não favoráveis, atribuíveis ao produto, ocorrerem nos animais durante o período de observação, a partida será considerada insatisfatória.

Se reações desfavoráveis não forem atribuíveis ao produto, o teste deve ser declarado inconclusivo e deverá ser repetido.

V.5.4.3.5) Testes físico-químicos

V.5.4.3.5.a) Volumetria

Vide item II.3.h.4.

V.5.4.3.5.b) Viscosidade

Vide Item II.3.h.5

V.5.4.3.5.c) Estabilidade

Vide item II.3.h.6.

V.5.4.3.5.d) pH para Vacina Aquosa

7.0 a 7.5

V.5.4.3.6) Da comercialização e uso

V.5.4.3.6.a.) Prazo de validade

Será, no máximo, de 24 meses, contados a partir da data de envase.

V.5.4.3.6.b) Conservação e estocagem

Vide item III.1.1.4.b.

V.5.4.3.6.c) Transporte

Vide item III.1.1.4.c.

V.5.4.3.6.d) Biossegurança

Vide item V5.1.4.d.

V.5.4.3.6.e.) Uso e vias de aplicação

Vide item III.1.2.4.e.

V.6) VACINAS INATIVADAS BACTERIANAS POLIVALENTES

Vide item III.2.1

V.7) VACINAS INATIVADAS BACTERIANAS COMBINADAS

Vide III.3.1

V.8) VACINAS INATIVADAS MICOPLASMÁTICAS MONOVALENTES

V.8.1) Da produção e da semente

Vide item III.7.

V.8.2) Do produto final

Vide itens V.2.1.3.1.a., V.2.1.3.3., V.2.1.3.4., V.2.1.3.5., V.2.1.4. (a, b, c, d) e V.2.1.4.e.

V.9) VACINAS INATIVADAS MICOPLASMÁTICAS POLIVALENTES

Vide item V.3

V.10) VACINAS INATIVADAS MICOPLASMÁTICAS COMBINADAS

Vide item V.4.

V.11) VACINAS INATIVADAS MICOPLASMÁTICAS COM SUB-UNIDADES

Vide V.5.

CAPÍTULO VI**REGULAMENTO TÉCNICO PARA PRODUÇÃO E CONTROLE DE ANTÍGENOS PARA AVICULTURA****VI.1 - ANTÍGENOS BACTERIANOS****VI.1.2.1 - ANTÍGENOS DE PULOROSE E TIFO AVIÁRIO****VI.1.2.1.1 - Da produção**

Deve ser preparado a partir da suspensão de *Salmonella gallinarum* de composição antigênica, conhecida e cultivada em meios sintéticos específicos, inativada e corada por agentes apropriados.

VI.1.2.1.2 - Da semente**VI.1.2.1.2.1 - Amostras**

Devem ser *S. pullorum* ou *S. gallinarum* estáveis. A utilização das amostras ficará condicionada à aprovação pelo O.O.C.

VI.1.2.1.2.2 - Controle da semente

Será feito conforme prescrito no item II.3 dos procedimentos de controle de qualidade exceto itens:

II.3.a.1; II.3.a.2; II.3.a.4; II.3.b.; II.3.c.2; II.3.d.; II.3.e.; II.3.f., II.3.g., II.3.h.

VI.1.2.1.3 - Do produto final**VI.1.2.1.3.1 - Esterilidade**

Vide II.3.A.2 - *Salmonella* (Inativação)

Vide II.3.A.4 - Fungos x bactérias

VI.1.2.1.3.2 - Teste físico-químico**VI.1.2.1.3.2.1 - pH**

a) 4,6 +/- 0,4 - para antígenos de S.A rápida

b) 8,2 à 8,5 - para antígenos de S.A lenta

VI.1.2.1.3.2.2. - Concentração celular ou densidade bacteriana utilizar um dos seguintes métodos:

a) NEFELOMETRIA - 80 +/- 15 vezes, o padrão nº 1 da escala MacFARLAND para antígenos de SAR e 50 +/- 10 vezes o padrão nº 1 da escala MacFARLAND para antígenos de SAL.

b) ESPECTROFOTOMETRIA - de 90 a 120 vezes obtidas em 65% de transmitância em comprimento de onda de 520 nm, o que corresponde a um volume celular medido por método de FITSCH-HOPKINS de 3,0% +/- 0,5 de massas celular após centrifugação a 1.000 G, em tubo de FITSCH-HOPKINS.

c) PCV - Volume de massa celular de 3,0 +/- 0,5% de massa celular após a centrifugação a 1.000 G em tubo FITSCH-HOPKINS, por 30 minutos.

Outros métodos podem ser utilizados mediante aprovação de órgão oficial controlador.

VI.1.2.1.3.2.3 - Volumetria

a) Volume de antígeno para cada teste é de 0,05 ml.

b) Vide II.3.H.4.

VI.1.2.1.3.2.4 - Sensibilidade

Cada lote de antígeno deve ser testado frente a soros padrões monoespecíficos positivos e negativos, ou outros reconhecidos pelo órgão oficial controlador.

Cada partida do antígeno deve ser testada frente ao sangue total de aves SPF e a pelo menos 12 soros padrões, sendo 3 fortemente positivos, 3 fracamente positivos e no mínimo 6 negativos.

No mínimo 3 soros de aves fortemente positivos devem ser diluídos em soros de aves negativas e serem usados em ensaios comparativos entre o antígeno em teste e o antígeno padrão. A reação deve evidenciar-se em 10 a 15 segundos depois da mistura soro-antígeno e se caracteriza pelo aparecimento de gromos de coloração azul. Na prova negativa a mistura deve manter-se homogênea pelo período mínimo de 2 minutos a temperatura ambiente (25°C). A reação frente ao sangue total deve ser negativa. Nenhum teste insatisfatório entre os 6 soros negativos e não mais que um teste insatisfatório entre os 6 ou mais soros positivos (fortes e fracos) devem ser permitidos. Todos os testes realizados devem ser incluídos para avaliação do teste de sensibilidade. Na ocorrência de um teste insatisfatório usando soro positivo (forte ou fraco) no mínimo 3 soros adicionais fortemente positivos e 3 fracamente positivos devem ser testados.

Se nenhum teste insatisfatório foi obtido com os soros adicionais o antígeno será considerado satisfatório.

VI.1.2.1.3.2.5 - Homogeneidade

O antígeno não deve apresentar autoaglutinação, flocos ou formas fitamentosas quando examinado macro ou microscopicamente.

VI.1.2.1.4 - Da comercialização e uso

VI.1.2.1.4.1 - Prazo de validade

O antígeno tem validade de 24 meses a partir da data de envase.

VI.1.2.1.4.2 - Conservação e estocagem

O antígeno deve ser conservado à temperatura de 2° C a 8° C, ao abrigo da luz e protegido de fontes de radiação. Evitar o congelamento que torna o produto inadequado para o uso.

VI.1.2.1.4.3 - Transporte

Vide item III.1.1.4.C.

VI.1.2.1.4.4 - Apresentação

O produto deve ser envasado em frasco de vidro neutro âmbar ou plástico opaco, com conta-gotas ou bico dosador que libere 0,05 ml, nos volumes de 25 ml (500 hastes) ou 50 ml (1000 hastes).

VI.1.2.2 - ANTÍGENOS PARA MICOPLASMOSES AVIÁRIAS

VI.1.2.2.1 - Da produção

Deve ser preparado a partir de suspensão de Micoplasmas Aviárias de composição antigênica, conhecida e cultivada em meios sintéticos específicos, inativada e corada por agentes apropriados.

VI.1.2.2.2 - Da semente

VI.1.2.2.2.1 - Amostras

Devem ser empregadas amostras de *M. gallisepticum*, *M. synoviae* ou *M. meleagridis*, condicionadas à aprovação do órgão oficial controlador.

VI.1.2.2.2.2 - Controle da semente

Será feito conforme prescrito em II.3 excetos os ítems:
II.3.a.1; II.3.a.2; II.3.a.3, II.3.b., II.3.c., II.3.d., II.3.e; II.3.f.; II.3.g., II.3.h.

II.1.2.2.3 - Do produto final

VI.1.2.2.3.1 - Esterilidade

Vide II.3.a.3; II.3.a.4.

VI.1.2.2.3.2 - Testes físico-químicos

VI.1.2.2.3.2.1 - pH

- a) para Mg: 6,0 +/- 0,2
- b) para Ms e Mm: 7,0 +/- 0,2

VI.1.2.2.3.2.2 - Concentração celular (densidade)

A 2,5 ml da amostra do antígeno completo deverão ser adicionados 2,5 ml de solução tampão de Sorensen a pH 6,0 para antígeno de Mg (teste em placa) e a pH 7,0 para antígeno de Ms (teste em placa), num tubo modificado de Hopkins a 1.000 G em centrifuga refrigerada a 20°C por 90 minutos. O volume de células sedimentadas deve ser 1,2% (+/- 0,4%).

VI.1.2.2.3.2.3 - Volumetria

- a) Volume de antígeno para cada teste é de 0,03 ml
- b) Vide II.3.h.4.

VI.1.2.2.3.2.4 - Sensibilidade

Será aplicado o mesmo teste de sensibilidade para os Antígenos Mg e Ms utilizando os respectivos antígenos e soros padrões.

A sensibilidade de cada antígeno deve ser testada comparando a reação de aglutinação de cada partida de antígeno, com antígenos padrões de referência, os quais poderão ser fornecidos pelo órgão oficial. Para o teste deve-se utilizar 5 (cinco) soros positivos e 5 (cinco) negativos conhecidos. Os soros negativos devem ser testados frente ao antígeno não diluídos e os soros positivos devem ser testados frente ao antígeno diluído a 1:4 em "solução tampão formulada da mesma maneira que é utilizada no antígeno", devendo o antígeno testado ser diluído no mesmo veículo e proporção. A reação deve evidenciar-se, depois da mistura soro-antígeno, e se caracteriza pelo aparecimento de grumos. Na prova negativa a mistura deve manter-se homogênea, à temperatura ambiente (+/- 25°C). Se os soros negativos não apresentarem reações negativas neste teste a partida será considerada insatisfatória. Se o antígeno testado e o antígeno de referência não apresentarem reações de aglutinação semelhante em no mínimo 4 (quatro) de 5 (cinco) soros positivos utilizados, a partida será considerada insatisfatória.

A sensibilidade de Ag. de *M.meleagridis* deve ser testada utilizando-se soros frescos de perus. Não se pode congelar os soros padrões.

VI.1.2.2.3.25 - Homogeneidade

Vide VI.1.2.1.3.2.5

VI.1.2.2.3.2.6 - Especificidade

O Ag. de Ms deve ser examinada para reações (aglutinação) cruzadas em 5 antisoros de Mg (origem de galinha). O Ag. de Mm deve ser examinado para reações de aglutinação cruzada com 5 antisoros de Mg (origem de peru) e 5 antisoros de Ms (origem peru). Os testes devem ser conduzidos com Ag. não diluídos. Se aglutinação cruzada ocorrer, o lote de antígeno é considerado insatisfatório.

VI.1.2.2.4 - Da comercialização e uso

VI.1.2.2.4.1 - Prazo de validade

Os antígenos terão o prazo de validade de 24 meses.

VI.1.2.2.4.2 - Conservação e estocagem

Vide item VI.12.2.1.4.2.

VI.1.2.2.4.3 - Apresentação

O produto deve ser envasado em frasco de vidro neutro ou plástico, com contagotas para 0,03 ml de Ag.

CAPITULO VII

DILUENTES PARA USO NA AVICULTURA

VII.1 - Da produção

Deve ser água destilada ou água deionizada, ou uma solução formulada esteril aprovada pelo O.O.C. O volume total de diluente preparado de uma única vez corresponde a um lote numerado e deve ser submetido aos testes específicos.

VII.2 - Do produto final

VII.2.1 - Esterilidade - Vide item II.3.a.4.

VII.2.2 - Compatibilidade

O diluente deve assegurar o título mínimo exigido, por dose

VII.2.3 - Testes físico-químicos

VII.2.3.1 - pH - Vide item II.3.h.3

a) Diluente para vacina contra a Doença de Marek - 7,3 +/- 0,3

b) Diluente para vacina de Salmonella - 7,0 +/- 0,5

c) Diluente água - 7,0 +/- 1,0

VII.2.3.2 - Volume - Vide item II.3.h.4.

VII.2.3.3 - Osmolaridade

Vide item II.3.h.10, exceto para diluente água, diluente spray e ocular.

VII.2.4 - Da comercialização e uso

VII.2.4.1 - Prazo de validade

Os diluentes terão prazo de validade de 36 meses

VII.2.4.2 - Conservação, estocagem e transporte

O produto deve ser conservado à temperatura ambiente e ao abrigo da luz e protegido de fontes de radiação. Quando conservado junto com a vacina, prevalece a temperatura recomendada para a mesma.

VII.2.4.3 - Biossegurança

Vide item III.1.4.4.d.

VII.2.4.4 - Uso e via de aplicação

Vide item III.1.4.4.e.